

Projektrapport KAFFE

Sammanställning av arbetet i KAFFE-projektet 2025

Version: 3.0, 2026-05-28

Creative Commons Erkännande 4.0

(CC-BY 4.0)

SND

Svensk nationell datatjänst

2026-05-28

Projektrapport KAFFE

Version 3.0, 2026-05-28

Creative Commons Erkännande 4.0
(CC-BY 4.0)

Vänligen ange nedanstående vid citering:

Projektrapport KAFFE, Version 3.0, 2025-05-28

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20539233>

Inledning

Det nationella projektet KAFFE (*Kartläggning av förmågor inom forskningens e-infrastruktursystem*) leds av medarbetare vid SND-kontoret i samarbete med lärosäten inom SND-nätverket, och har till syfte att kartlägga hur forskarnas dataanknutna praktiker och behov förhåller sig till existerande e-infrastruktur,¹ samt att ta fram rekommendationer för hur e-infrastrukturlandskapet skulle behöva se ut för att bättre möta behoven i framtiden. I fokus för projektet står alla delar av det som benämns forskningens e-infrastruktur, det vill säga tekniska lösningar, organisation och mänsklig kompetens.

Denna projektrapport sammanfattar arbetet i den första fasen av projektet, under projekttiden november 2024 till november 2025. På ett övergripande plan hade projektet formen av en strukturell jämförelse mellan hur utredningar och rapporter beskriver forskningsdatahanteringen och dess förutsättningar och hur forskarna själva ser på arbetet med forskningsdata, genom ett stort antal intervjuer. Projektet studerade hur de två planen möts och på vilka punkter det finns en diskrepans, vad gäller förväntningar men också i form av vilka begrepp som används.

I anslutning till KAFFE-projektet har SND:s styrgrupp tagit fram 17 rekommendationer fördelade på fem olika nivåer: på nationell nivå, SND-nätverket, lärosätena, forskningsfinansiärer och SND-kontoret. Rekommendationerna från KAFFE-projektet tar avstamp i forskarnas perspektiv och behov avseende forskningsdatahantering och utgår från att forskningsdatahantering omfattar flera sammanhängande faser – från aktiv datainsamling och bearbetning till tillgängliggörande och långsiktigt bevarande – vilka ställer olika krav på ansvar, infrastruktur och stöd.

Arbetet med KAFFE fortsätter efter projekttidens utgång, med fokus på forskarintervjuer och analys av det insamlade materialet.

¹ Projektet använder denna definition av e-infrastruktur: "resurser för lagring, överföring, tillgängliggörande, beräkning och analys av digitala data. I begreppet ingår också de kompetenser och organisationer som är nödvändiga för att forskningen ska kunna tillgodogöra sig befintliga resurser och existerande data." (Vetenskapsrådet)

PROJEKTRAPPORT KAFFE.....	1
INLEDNING	3
BAKGRUND.....	6
PROJEKTGRUPP OCH ARBETSBEKRIVNING	8
Spår 1: Analys av rapporter.....	9
Spår 2: Terminologi och förmågor.....	9
Spår 3: Intervjuer med forskare	10
METODBESKRIVNING	11
RAPPORTLÄSNINGEN OCH TERMINOLOGIN.....	11
INTERVJUERNA.....	13
RESULTAT	16
SYNEN PÅ FORSKNINGSDATA – EN FRÅGA OM TERMINOLOGI.....	17
SYNEN PÅ DATAHANTERINGSPLANER – EN FRÅGA OM IMPLEMENTERING	19
SYNEN PÅ DATADELNING – EN FRÅGA OM PERSPEKTIV	21
SYNEN PÅ RAPPORTERING – EN FRÅGA OM DEFINITION	25
DRÖMSCENARIOT: KONTINUERLIGT STÖD OCH TEKNISKA LÖSNINGAR.....	25
FORTSÄTTNINGAR PÅ ANALYSARBETET	28
FORSKNINGENS BEHOV OCH DATARELATERADE FÖRMÅGOR.....	32
DATAPLANERING: INNAN MAN HAR DATA.....	33
DATAGENERERING: FRÅN "UTAN DATA" TILL "HAR DATA"	34
KUNSKAPSUTVINNING: FRÅN "HAR DATA" TILL "HAR KUNSKAP"	34
TILLGÄNGLIGGÖRANDE: GÖRA DATA ÅTKOMLIGA OCH ÅTERANVÄNDBARA	34
BEVARANDE: LÅNGSIKTIGT OMHÄNDERTAGANDE.....	35
RAPPORTERING: ATT FÖLJA REGLER OCH BESTÄMMELSER	35
STRATEGISK UTVECKLING AV FORSKNINGSDATAFÖRMÅGOR: ATT HA VAD MAN BEHÖVER I FRAMTIDEN	35
FÖRMÅGOR SOM FINNS I FLERA STEG	36
SAMMANFATTNING	37
SLUTSATSER.....	38
DATA AVAILABILITY STATEMENT	40
REFERENSER	40
BILAGOR.....	42
BILAGA 1: METODBESKRIVNING FÖR INTERVJUARBETET	42

BILAGA 2: PRAKTISKA ANVISNINGAR INFÖR INTERVJUER.....	47
BILAGA 3: INTERVJUGUIDE. E-INFRASTRUKTUR RELATERAD TILL FORSKNINGSDATAHANTERING: FORSKARES BEHOV OCH ERFARENHETER	49
BILAGA 4: UNDERLIGGANDE FÖRMÅGOR I <i>TILLGÄNGLIGGÖRANDE</i> OCH <i>BEVARANDE</i>	54

Bakgrund

Det svenska e-infrastrukturlandskapet är fragmenterat och trots rekommendationer från beslutsfattare ökar fragmenteringen. På nationell nivå finns aktörer med uppdrag och mandat som rör forskningsdata, främst SND, NAISS och Sunet, och eftersom svenska forskare är del av ett globalt forskarsamhälle behöver svensk e-infrastruktur vara interoperabel med de internationellt tillgängliga tjänster som svenska forskare använder, inte minst de tjänster som erbjuds genom det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC).

På grund av oklara och splittrade mandat och uppdrag kan de olika aktörerna inte alltid tillgodose forskarnas förväntningar. Stöd och tekniska lösningar för att bevara forskningsdata efter ett projekt saknas ofta. Skilda säkerhetslösningar gör det svårt för forskare att samarbeta med kollegor vid andra lärosäten, både utom och inom landet. Krav på datahanteringsplaner motsvaras inte av uppföljning. Det stöd som forskare behöver för att hantera forskningsdata, med välfungerande gränssnitt mellan lokala, nationella och internationella aktörers infrastrukturlösningar, varierar i kvalitet och implementering.

Utgångspunkten för detta projekt har varit att studera forskares inställning till och arbete med de olika infrastrukturlösningar som idag finns, lokalt på lärosätet men också i ett nationellt perspektiv. Den största delen av projektet har bestått av intervjuer med forskare, vid olika svenska lärosäten och aktiva inom olika forskningsämnen. Projektet har även studerat hur olika rapporter och utredningar från 2020 och framåt beskriver behovet av och önskemål på e-infrastrukturer. Dessa rapporter och utredningar har formulerats antingen utifrån ett nationellt perspektiv eller med en lokal förankring på lärosätena.² Detta ger projektet en övergripande bild av e-infrastrukturer i ett nationellt perspektiv.

KAFFE-projektet bygger på två tidigare undersökningar av arbetet med forskningsdata, ett projekt vid Lunds universitet (Hansson & Lassi 2021) och ett nationellt samarbetsprojekt mellan SND, SNIC och Sunet (Hansson et al. 2022). Den första undersökningen syftade till att identifiera vilka aspekter av forskningsdatahanteringen vid Lunds universitet som behövde stärkas för att ge forskare bästa möjliga förutsättningar att hantera forskningsdata på ett högkvalitativt sätt. I det nationella projektet lades särskild vikt vid lagring av forskningsdata. I stället för att utgå ifrån en utvärdering av aktuellt tjänsteutbud och organisatoriska upplägg användes metoden Vintergatan. Metoden kommer från området verksamhetsarkitektur och studerar vilka *förmågor* en organisation behöver ha för att uppfylla sina syften.

² Arbetsgruppen analyserade en sådan rapport, [Digitalt stöd till KTH:s forskningsmiljöer](#). Åtskilliga liknande studier finns men har inte rymts inom ramen för denna sammanställning, se till exempel slutrapporten [Öppen vetenskap, framtagen vid Linnéuniversitetet](#), framför allt *Bilaga 1. Öppen tillgång till forskningsdata (FAIR data)*.

En förmåga (eng. *capability*) är en grundläggande komponent i verksamheten som behövs för att kunna nå ett önskat resultat. Verksamhetsförmågan utgörs av organisationens samlade kapacitet i form av samverkan mellan processer, information, teknik, regelverk och personal. Förmågor beskriver *vad* som kan eller behöver göras utan att fokusera på *hur* det ska utföras eller *vem* som ska utföra det. Fokus kan läggas på vad en verksamhet behöver kunna göra innan man diskuterar om det är möjligt, och på vilket sätt och med vilka verktyg och system det ska göras. Förmågor förväntas vara någorlunda stabila över tid och oberoende av organisationsstruktur.

Till skillnad från processkartor och informationsmodeller, som ofta är begränsade till befintliga processer och strukturer, fångar en förmågekartläggning även kompetenser, IT-system och andra resurser som krävs för att en verksamhet ska kunna genomföras. En förmågekartläggning kan därför ge en helhetsbild av vad en organisation behöver kunna för att verka effektivt. Detta är särskilt relevant för forskningsdataområdet, som går tvärs över många organisatoriska gränser och kräver samverkan både horisontellt och vertikalt inom organisationer. Genom att fokusera på förmågor kan utvecklingen styras mot det forskarna faktiskt behöver, snarare än att begränsas till nuvarande organisatoriska strukturer och tjänster. I den förmågekartan som togs fram under det första projektet (se Figur 1) syntetiserades det komplexa forskningsdataområdet, inklusive de många olika aktörer, interna och externa regelverk, juridiska ramverk, villkor från till exempel finansörer, och annat som påverkar den direkta forskningsdatahanteringen och vad forskningshuvudmännen har att uppfylla. En styrka med förmågekartan ligger i att skapa ett gemensamt bildspråk för ett komplext område, där många aktörer är verksamma, med olika drivkrafter, terminologi, villkor och mål. Kartan kan stötta samsyn för att säkerställa att olika aktörer samverkar.

Figur 1. Förmågekartan för forskningsdataområdet i form av en Vintergata (Hansson et al. 2022). Forskningsdatahanteringen under loppet av ett forskningsprojekt delas upp i områdena Planera, Skapa/samla in, Analysera, Tillgängliggöra, Bevara, Rapportera. Områdena kan även delas upp i underordnade förmågor.

Tyngdpunkten i de två tidigare förmågekartläggningarna har varit intervjuer med forskare som berättat om sina praktiker och behov i hanteringen av forskningsdata. Intervjuerna kompletterades med intervjuer och enkäter till stödorganisationer om deras syn på utbud och behov av forskningsdatastöd, identifiering av central terminologi inom området, förmågebeskrivningar och visualiseringar i form av förmågekartor. Leveranserna innefattade utöver projektrapporter bland annat förmågekartor som visar nöjdhet, användning av tjänster och stöd, värmekartor, forskarnas beskrivningar av arbetssätt och behov, och utvecklingsrekommendationer i form av användarberättelser.

Förmågekartan i *Figur 1* togs fram vid ett lärosäte, Lunds universitet, och för att säkerställa dess funktion för samverkan över organisations- och aktörsgrenar fanns behov av en validering och uppdatering av kartan och dess förmågor. Det arbetet inleddes i det nationella gräsrotsarbetet inom verksamhetsarkitektur för forskningsdata, som pågick under de två kartläggningsprojekten, 2020–2022. Huvudkomponenterna i samarbetet var en e-postlista, drop-in Zoom för att dryfta frågor och utmaningar, och regelbundna möten på Zoom där olika aktörer presenterade hur de arbetade med verksamhetsförmågor och -kartor med god tid till diskussioner. De regelbundna mötena samlade ett hundratal deltagare per möte, från många olika professioner och organisationer (exempelvis informationssäkerhetssamordnare, bibliotekarier, arkivarier, HPC-supportpersonal (högpresterande datorsystem), IT-arkitekter och verksamhetsutvecklare från lärosäten och myndigheter såsom Digg och Riksarkivet) och utgjorde enligt deltagarna en neutral arena för samtal, samverkan och samarbete.

KAFFE-projektet inleder detta validerings- och uppdateringsarbete och kommer på sikt att kunna presentera en mer sammanfattande bild av behoven vad gäller nationell e-infrastruktur, men också vad lärosäten själva behöver kunna erbjuda för att svenska forskare ska kunna svara mot önskemålet om god forskningsdatahantering.

Projektgrupp och arbetsbeskrivning

Arbetet i projektet har letts av en projektgrupp, bestående av främst representanter för SND-kontoret och SND:s stygrupp.

Projektledare: Monica Lassi, konsult

Projektgrupp:

- Emma-Lisa Hansson NeIC Puhuri
- Gustav Nilsonne senior rådgivare SND
- Karin Westin Tikkanen senior rådgivare SND, koordinator för slutrapporten
- Lisa Isaksson språksamordnare SND, projektkoordinator
- Madeleine Dutoit utbildningssamordnare SND
- Stefan Ekman senior rådgivare SND

- Sverker Holmgren föreståndare Chalmers e-commons, representant för SND:s styrgrupp

SND:s styrgrupp har agerat styrgrupp för projektet. Tidigt under projekttiden inrättades också ett arbetsutskott med representanter från styrgruppen (Hans Karlsson, Cecilia Björkdahl, Sverker Holmgren och Johan Rung), samt SND:s ledning.

Projektet har även haft tillgång till en referensgrupp, bestående av SND:s partsråd. Avstämningar med referensgruppen gjordes i juni och oktober 2025.

Den första fasen av arbetet i projektgruppen inleddes i november 2024 och avslutades ett år senare, i november 2025. Arbetet har utförts i tre så kallade "spår" (se detaljer nedan). Med början i februari 2025 bjöds hela SND:s nätverk in att delta i arbetet i de tre spår. Gensvaret var stort, och arbetet påbörjades i mars. Arbetet i spår 1 pågick från mars till maj 2025, medan arbetet i spår 2 och spår 3 pågick till och med oktober 2025.

Spår 1: Analys av rapporter

Gruppledare: Gustav Nilsonne och Karin Westin Tikkanen

Deltagare från SND-nätverket:

- Johanna Lundström Försvvarshögskolan
- Magnus Lundgren Göteborgs universitet
- Björn Ericsson Handelshögskolan Stockholm
- Johan Lagerros KI
- Anneli Petersson Malmö universitet
- Ylva Berglund Prytz SLU
- Christer Lagvik Uppsala universitet

Arbetsgruppen studerade valda rapporter och utredningar från 2020 och framåt (se sid. 11). Syftet var att analysera hur dessa texter belyser hela eller delar av det infrastrukturella stöd som anses krävas för att forskare ska kunna hantera forskningsdata på ett högkvalitativt sätt.

Spår 2: Terminologi och förmågor

Gruppledare: Lisa Isaksson och Stefan Ekman.

Deltagare från SND-nätverket:

- Jessica Byström Chalmers
- Henning Strandin Södertörns högskola
- Ola Åberg Uppsala universitet

Understödjande e-infrastruktur för forskning behöver bygga på en gemensam förståelse och terminologin spelar en avgörande roll. På SND-kontoret pågår ett arbete med terminologin inom forskningsdatahanteringen och inom KAFFE-projektet har detta kunnat kompletteras genom en analys av centrala aktörers sätt att använda olika nyckelbegrepp. Arbetsgruppens läsningar (av

samma rapporter som i Spår 1) gav en grund till vilka begrepp och begreppskluster som vi sedan närmare på, främst på grund av var de största skillnaderna fanns i hur begrepp används och definieras – eller inte definieras.

Spår 2 gjorde även en översyn av förmågekartan och framför allt beskrivningarna av vad en förmåga innebär.

Spår 3: Intervjuer med forskare

Gruppledare: Madeleine Dutoit och Sverker Holmgren.

Deltagare från SND-nätverket:

- Daniela Garcia Soriano Chalmers
- Fabio Latino Chalmers
- Jeremy Azzopardi Chalmers
- Leon Boschman Chalmers
- Leonard Nielsen Chalmers
- Nora Speicher Chalmers
- Sahar Mahdie Klim al-Zaidawi Chalmers
- Andreas Hellgren Handelshögskolan Stockholm
- Martin Borg Högskolan i Borås
- Pieta Eklund Högskolan i Borås
- Signe Wulund Högskolan i Borås
- Hanna Östholm SLU
- Jürg Brendan Logue SLU
- Ylva Toljander SLU
- Arin Tham SND
- Elin Hallman SND
- Stefan Ekman SND
- Lars-Owe Ivarsson Uppsala universitet
- Marcus Lundberg Uppsala universitet

Forskarnas röster är viktiga men är ändå sällan framträdande i de behovsanalyser och det utvecklingsarbete som görs. Syftet med forskarintervjuerna i KAFFE-projektet har varit att etablera en grundläggande förståelse för forskarnas praktiker och behov.

Råd gällande juridiska frågor rörande intervjuarbetet, till exempel hantering av personuppgifter och lagring av intervjudata, har inhämtats från SND:s jurister, Anna Süpke och Erika Schweder. André Jernung, forskningsdatarådgivare på SND-kontoret, har bistått med hjälp i fråga om tekniska aspekter, bland annat arbetet transkriberingsverktyget KB-Whisper samt kodning av intervjuerna i NVivo.

Metodbeskrivning

Rapportläsningen och terminologin

Läsningen i Spår 1 och terminologiarbetet i Spår 2 utgick från i stort sett samma texter, även om läsningen hade olika inriktning. Läsningen i Spår 1 fokuserade på helheten i datahanteringen, vad som finns på plats på nationell nivå och vad som behöver åtgärdas, medan läsningen i Spår 2 fokuserade på hur de olika förmågorna beskrivs. Samtliga texter som studerats anges i listan nedan, tillsammans med de förkortningar som används för att hänvisa till enskilda texter i det löpande resonemanget.

Text	Förkortning
Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (2021)	Krantz
Uppdrag till Vetenskapsrådet att lämna förslag om samordning och organisatorisk förändring av e-infrastruktur för forskning (2022)	VR uppdrag
VR:s behovsinventering: Prioritering och finansiering av forskningsinfrastrukturer 2021-2022 (2022)	VR behov
Nationella riktlinjer för öppen vetenskap (2023)	NatRikt
Digitalt stöd till KTH:s forskningsmiljöer (2023)	KTH
Indikatorer för Öppen tillgång till forskningsdata (2023)	VR indik
VR:s kartläggning Öppen tillgång till forskningsdata (2024)	VR kart24
SUHF:s Färdplan för öppen vetenskap (2024)	SUHF enkät
SUHF:s Orienteringskarta (2024)	SUHF karta
SUHF:s Färdplan för öppen vetenskap (2025)	SUHF
Vetenskapsrådets rekommendationer för forskningsdata: FAIR och öppen tillgång (2025)	VR rekom
VR:s kartläggning Öppen tillgång till forskningsdata (2025)	VR kart25

Samtliga texter berör forskningsdatahantering i Sverige, ur olika perspektiv. De tre första rapporterna i listan är analyser av nationella forskningsinfrastrukturer och deras möjligheter och behov vad gäller att stödja forskare generellt. Dessa rapporter tar upp ämnet forskningsdatahantering i den mån de undersökta/diskuterade forskningsinfrastrukturen hanterar detta. Den fjärde texten, *Nationella riktlinjer för öppen vetenskap* (NatRikt), diskuterar forskningsdatahantering som en av flera delar av området öppen vetenskap. *Digitalt stöd till KTH:s forskningsmiljöer* (KTH) är en undersökning av förutsättningarna på ett enskilt lärosäte.

	Krantzutredningen (2021)	Uppdrag till Vetenskapsrådet ... (2022)	VR:s behovsinventering (2021-2022)	Indikatorer för öppen tillgång ... (2023)	Nationella riktlinjerna för öppen vetenskap (2023)	Digitalt stöd till KTH:s forskningsmiljöer (2023)	VR:s kartläggning av öppen tillgång till ... (2024)	SURF:s fördelen för öppen vetenskap (2025)	VR:s rekommendationer för forskningsdata ... (2025)
PLANERA									
data	2	0	0	0	2	2	0	0	1
Planera datahantering	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Värdera data	0	0	0	0	0	0	2	0	0
SKAPA & SAMLA IN									
Hitta relevanta data	2	2	2	1	2	0	0	0	0
Skapa och lagra rådata	2	0	2	0	2	2	0	0	0
Bearbeta och lagra data	2	1	2	0	2	1	0	0	0
Dokumentera datahantering	2	2	2	2	2	2	2	0	0
ANALYSERA									
Analysera och lagra data	2	2	2	0	2	2	0	0	0
Sammanställa datamängder som ligger till grund för publikation	2	0	0	0	2	0	0	0	0
TILLGÄNGLIGGÖRA									
Publicera datamängder	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skydda data	2	2	0	2	2	2	2	2	2
Synliggöra datamängder	2	2	2	2	1	2	2	0	2
BEVARA									
Lagra data långsiktigt	2	0	0	0	2	2	0	1	0
Gallra data	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Arkivera data	1	0	0	0	0	1	1	1	0
RAPPORTERA									
Rapportering	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Figur 2. Sammanställning av vilka förmågor som förekommer i de lästa texterna. För länkar och kompletta titlar, se listan på föregående sida. 2 = ja, 0 = nej. 1 = texten diskuterar förmågan endast i termer av svårigheter.

Förmågekartan som tagits fram i de tidigare projekten (se Figur 1) är inte en nationellt vedertagen referensram för diskussionen kring forskningsdata. Läsningen i Spår 1 har därför bestått i att urskilja beskrivningar av eller hänvisningar till olika förmågor, snarare än att hitta exakta formuleringar som direkt motsvarar förmågebeskrivningarna. För många av förmågorna är det lätt att finna överensstämmelser i rapporterna, förmågan *Tillgängliggöra* hittas exempelvis i samtliga lästa rapporter (se Figur 2). Andra förmågor tas upp i rapporterna endast i begränsad grad. Exempelvis omnämns förmågan *Identifiera och definiera projektets data* (under rubriken *Planera*) i endast ett fåtal rapporter, och det som då diskuteras är redan tillgängliggjorda data, det vill säga inte arbetet med att finna olika typer av (ej i förväg publicerade) data. Förmågan *Värdera* (under samma rubrik) omnämns i endast ett dokument, VR kart24, där det konstateras att värdering av data kan ske i datahanteringsplaner men att inte alla forskare använder sig av detta redskap. Förmågan *Gallra data* (under rubriken *Bevara*) omnämns i sammanhang där det konstateras att det organisatoriska ansvaret över olika forskningsdatatillgångar efter avslutat forskningsprojekt "är ett särskilt ottydligt område då det varken finns fullgott systemstöd, etablerade rutiner eller tydlig delegation för var i organisationen ansvaret för arkivering av forskningsdata skall ske innan beslut om gallring eller bevarande kan tas" (KTH: 18).

Intervjuerna

Forskarintervjuerna i Spår 3 krävde ett omfattande förarbete med juridiska avtal, tekniska lösningar rörande datalagring, inspelning och transkribering av intervjuerna, samt samordning av och instruktioner till de gruppdeltagare som skulle utföra intervjuerna. Det förberedande arbetet tog uppskattningsvis två månader.

Målsättningen var att inhämta data från forskare från en bredd av forskningsområden och karriärsteg, med doktorander, post dok-forskare, samt juniora och seniora forskare, det vill säga docenter eller professorer. Intervjuerna genomfördes på sju lärosäten: Högskolan i Borås, Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Enskilda högskolan Stockholm, Chalmers tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet. Urvalet av informanter har delvis gjorts enligt närhetsprincipen, det vill säga deltagarna i arbetsgruppen har intervjuat informanter som de redan haft kontakt med och som därför varit lätta att nå. Detta kan ha påverkat resultatet på så vis att informanterna på förhand haft större medvetenhet om problematiken kring datahantering eller svarat i mer positiv riktning gällande frågor kring stöd. Av samma anledning har inte heller alla karriärsteg för samtliga ämnesområden täckts in i intervjuerna. Detta handlar inte om en brist på intervjuobjekt, utan avsaknaden av full täckning beror på den begränsade tid deltagarna i projektet hade till sitt förfogande och det faktum att intervjuarbetet initialt fördröjdes.

Flera faktorer bidrog till att försena intervjuerna. Att reda ut de juridiska frågorna samt att upprätta avtal försenade intervjuarbetet avsevärt. Att de externa deltagarna hade svårt att få åtkomst till den gemensamma lagringsytan SharePoint tog också både tid och resurser i anspråk. Alla förberedelserna var klara i maj månad, vilket inte var optimalt eftersom deltagarna behövde tid att hitta forskare som både ville och hade tid att ställa upp på intervjuer, och under sommaren hade många semester eller kunde till exempel vara ute i fältarbete. För en metodbeskrivning av intervjuerna, se Bilaga 1.

Denna rapport inkluderar citat och en preliminär analys av utvalda delar av 28 intervjuer (se Figur 3). För somliga ämnen gjordes flera intervjuer och för vissa ämnen och karriärsteg har fler än en intervju analyserats (MedSen, SamJun, SamSen). Detta handlar inte om att projektet vill premiera dessa ämnen, utan om det stora antal intervjuer som gjorts där just dessa kategorier samlade särskilt mycket information.

	Doktorand	Postdok	Junior forskare	Senior forskare	Summa genomförda intervjuer
Humaniora	HumDok (1)		HumJun (1)	HumSen (1/2)	4(3)
Konstnärlig forskning	KonsDok (1)			KonstSen (1)	2(2)
Medicin och hälsa	MedDok (1)		MedJun (1)	MedSen (2/2)	4(3)
Naturvetenskap	NatDok (1)	NatPost (1)	NatJun (1/2)	NatSen (1/2)	6(4)
Samhällsvetenskap	SamDok (1)	SamPost (1/2)	SamJun (2/2)	SamSen (4/4)	9(8)
Teknikvetenskap	TekDok (1/3)	TekPost (1)	TekJun (1)	TekSen (1/3)	8(4)
Lantbruksvetenskap	LantDok (1/2)		LantJun (1/3)	LantSen (1/2)	7(3)
Summa genomförda intervjuer	10(7)	4(3)	10(7)	16(11)	

Figur 3. Antalet intervjuer fördelade över ämnen samt karriärsteg. Siffrorna inom parentes anger hur många intervjuer i varje kategori som kodats och används i intervjuanalysen. Rubriken Summa genomförda intervjuer anger det totala antalet gjorda intervjuer i varje kategori, med antalet analyserade intervjuer inom parentes.

Till intervjuerna hade gruppledarna arbetat fram en frågeguide (se Bilaga 2-3). Genom att till stor del återanvända den metod som använts i de tidigare projekten lades också grunden till ett longitudinellt perspektiv, genom att resultaten från olika de undersökningarna skulle kunna relatera till varandra och därigenom berätta om förändringar över ett längre tidsperspektiv. Frågeguiden var anpassad för en semistrukturerad kvalitativ intervju där frågorna var vägledande och lämnade utrymme för att följa informanternas berättelser, fördjupa och ställa följdfrågor. Intervjun utgick från förmågekartan med en typisk forskningsprocess uppdelad i faserna *Planera*, *Skapa*, *Analysera*, *Tillgängliggöra*, *Bevara* och *Rapportera*. Informanten fick berätta fritt hur hen arbetar med data i dessa faser, vad som fungerar och var arbetet är svårt. Intervjuerna avslutades med en kvantitativ del där informanterna fick sätta

Figur 4. Exempel på nöjdhetskarta från en forskarintervju.

smileys på de olika faserna för att visa graden av nöjdhet, i form av en "glad", "neutral", eller "sur" smiley. Forskaren fick också ge en kort motivering till valda smileys (se Figur 4).

De intervjusvar som återges i denna rapport har redigerats något för att anonymiseras med avseende på lärosäte och exakt ämnesinriktning, samt för att åstadkomma en jämn, opersonlig språklig nivå.³ Resultaten som presenteras är giltiga för de personer som deltagit och uttalandena berättar om de specifika informanternas upplevelser och erfarenheter. Resultaten kan med andra ord inte generaliseras, även om det är möjligt att de kan gälla för andra inom till exempel samma forskningsområde. Nöjdhetsindikatorerna kan däremot analyseras kvantitativt och visar på informanternas syn på arbetet med forskningsdata i olika skeden av forskningsprojektet (se Figur 5 och Figur 6).

	Planera	Skapa & samla in	Analysera	Tillgängliggöra	Bevara	Rapportera
0	1	1	5	2	2	2
2	1	2	0	0	2	2
2	2	1	2	0	2	2
1	0	2	1	0	0	1
1	0	1	2	0	2	2
2	2	0	1	1	1	1
1	1	0	2	2	2	1
2	0	2	1	2	1	1
2	2	0	2	0	0	5
2	2	2	0	0	0	1
2	2	0	1	0	2	2
2	0	1	2	0	2	2
2	1	2	1	1	1	1
2	2	2	1	1	1	1
2	0	2	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
1	1	2	2	2	2	2
1	0	0	1	1	1	1
1	0	2	0	0	0	1
2	2	0	0	0	0	0
2	2	1	2	5	5	1
2	1	1	0	1	2	2
1	2	1	1	1	1	2
2	1	1	2	1	2	2
2	2	1	0	0	0	0
5	2	2	0	2	2	2
1	1	1	1	0	0	1
2	2	0	2	2	2	2
2	1	2	2	2	2	2
2	1	2	2	2	2	2
1	0	2	2	1	1	1
2	1	2	2	1	2	2

Figur 5 (vänster). Kvantifiering av forskarnas nöjdhetsmarkeringar. 2 = smileyn "glad"; 1 = "neutral"; 0 = "sur". (5 = utebliven indikator.)

Figur 6 (ovan). Kvantifiering av forskarnas nöjdhet i olika skeden av arbetet med forskningsdata.

³ Arbetet med att anonymisera och standardisera intervjuadata fortsätter under 2026. Det kan därför hända att intervjusvaren får ett något annat utförande (sett till kommatering, harmonisering av talspråk till skriftspråk osv.) i de data som senare tillgängliggörs, jämfört med den standardisering som används i denna rapport.

Resultat

Här redovisas en analys av valda texter, med kommentarer från de tre olika spåren. Spår 1 (rapportläsning) och Spår 3 (forskarintervjuer) ger en tolkning av synen på forskningsdatahantering på två olika nivåer, den beslutsfattande och den forskningsutförande, medan Spår 2 (terminologianalys) ger redskap att utläsa kontakten mellan de två nivåerna.

Som redan påtalats är förmågekartan inte ett vedertaget sätt att beskriva arbetet med forskningsdata på ett nationellt plan. Som framgår av analysen (se Figur 2) nämner inte alla rapporter samtliga förmågor i förmågekartan, och vissa förmågor nämns inte alls. Förmågekartan framstår som någonting nytt också för flera av de intervjuade forskarna, som sällan betraktat arbetet med forskningsdata på ett sammanhängande vis, framför allt när det gällde att porträttera möjligheten till administrativt forskarstöd genom ett forskningsprojekts olika faser:

Där har man ju på sätt och vis skelettet eller grunden för någonting som skulle kunna vara ett mer sammanhållande stöd och hur de här olika delarna går in i varandra, och här i de tidiga faserna så kanske man är mest intresserad av den här delen [pekar på förmågekartan] [...] Bara den här bilden tyckte jag var lite upplysande för mig, för att man tänker kanske inte riktigt så... Man tänker mest där man är och den närmaste planeringshorisonten är ju inte – när man börjar – hur man ska arkivera datat, annat än att det finns en jobbig fråga i en datamanagementplan om hur man ska arkivera data. (MedSen)

Av intervjumaterialet framgår att informanterna uttrycker en större förtroenhet med forskningsdataarbetet i de inledande stegen i arbetet, i varje fall vad gäller graden av nöjdhet och/eller neutralitet (se Figur 5 och Figur 6).

I det som följer diskuteras ändå resultaten med utgångspunkt i förmågekartan, eftersom den erbjuder ett strukturerat sätt att betrakta de organisatoriska verksamheter som stödjer arbetet med forskningsdata. För att gestalta de två olika nivåernas sätt att betrakta arbetet med forskningsdata, den beslutsfattande och den forskarutförande, ges här exempel från fem områden inom forskningsdataarbetet. Områdena är **Synen på forskningsdata** (en generell ingång), **Synen på datahanteringsplaner** (förmåga: *Planera*), **Synen på datadelning** (förmåga: *Tillgängliggöra*), **Synen på arkivering** (förmåga: *Bevara*), samt **Synen på rapportering** (förmåga: *Rapportera*). De förmågor som omnämns motsvarar de områden där forskaren mer naturligt kommer i kontakt med forskarstödande personal. De två förmågor i förmågekartan som *inte* diskuteras i detalj, *Skapa/samla in* och *Analysera*, motsvarar de delar av forskningsdataarbetet som ingår i forskningsverksamheten.

Sammantaget ger detta möjligheten att diskutera aspekter av arbetet med forskningsdata med utgångspunkt i olika utredningars önskemål om hur arbetet ska utföras, i kombination med forskarnas faktiska inställning till arbetet och berättelser om hur de faktiskt gör, tillsammans med en diskussion

kring de problem som uppstår när ord används på ett otydligt sätt, så att det faktiskt inte alltid är helt uppenbart vad som avses.

Sist i denna del av rapporten följer en sammanställning av forskarnas egna önskemål om hur arbetet med forskningsdata borde gå till, därefter en kort sammanställning av analysarbetets resultat hittills.

Synen på forskningsdata – en fråga om terminologi

Förutom en uppenbar fragmentering av det svenska e-infrastrukturlandskapet märks också en terminologisk fragmentering. Begrepp som används frekvent inom området ges olika betydelser av olika aktörer, vilket kan försvåra samordning, policyarbete och praktiskt samarbete. Detta märks inte minst i frågan om termen "forskingsdata", som används odefinierat eller på delvis motstridiga sätt. Skillnaderna kan gälla både vad som räknas som forskningsdata och vilka aspekter av datahantering som inkluderas, vilket i sin tur påverkar hur behov, ansvar och kompetens definieras i nationella strategier och satsningar.

Exempel på hur definitioner av "forskingsdata" kan skilja sig mellan olika aktörer:

1. alla underlag och information, oavsett format, som samlats in eller genererats för att analyseras i ett vetenskapligt syfte; allt från intervjuinspelningar, bilder, filmer, mätningar, experimentella resultat till fysiska dokument, observationer eller enkätdata. Forskningsdata kan vara både kvantitativa och kvalitativa, och kan utgöras av den primära data som samlats in direkt för ett specifikt forskningsprojekt eller sekundära data som har återanvänts från tidigare studier. (Göteborgs universitet: *Regler för forskningsdata*, GU 2025/422: 5)
2. data som samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet. Det kan t ex vara digitala texter, bilder, audiovisuella material, 3D-skanningar, observationsdata, resultat från experiment och andra typer av digitala objekt. (VR indik: 4)
3. data som till någon del är offentligt finansierade, som samlas in eller framställs inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet och som görs direkt tillgängliga för vidareutnyttjande genom en dataplattform som är allmänt åtkomlig. (Med *data* avses information i digitalt format oberoende av medium.) (Lag 2022:818 om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, 4 §)

Dessa tre definitioner överlappar men är inte identiska. Skillnaderna mellan definitionerna avgör vad som ska räknas som forskningsdata, från Göteborgs universitets breda "alla underlag och information, oavsett format" via Vetenskapsrådets implicita begränsning till digitala data, till Öppna data-lagens snäva krav på direkt tillgänglighet genom en öppen plattform.

Vid genomgången av texterna framträder flera begrepp och grupper av begrepp där aktörer formellt tycks tala om samma sak men menar något olika företeelser. I vissa fall finns det explicita definitioner, men de skiljer sig åt, i andra fall saknas definitioner helt, vilket riskerar leda till brister i kommunikationen mellan aktörer: det "gnisslar". Avsaknaden av gemensam begreppsapparat

påverkar hur aktörer beskriver behov och prioriteringar inom forskningsdataarbete och e-infrastruktur. Vissa begrepp eller begreppsgrupper framstår som särskilt gnisslande, däribland "forskningsdatahantering" och "Dela / tillgängliggöra / publicera forskningsdata". Det rör sig här om närliggande begrepp som ger intryck av att användas som synonymer samtidigt som de har en specifik innebörd som dessutom kan skilja sig mellan aktörer och inom olika områden. I vissa fall rör det sig om begrepp som behandlas som om de har en enkel och uppenbar betydelse men som egentligen är komplexa eller odefinierade.

Begreppet "forskningsdatahantering" är svårt att definiera exakt eftersom det förväntas kunna tillämpas så brett. Oavsett hur data ser ut, med vilka metoder de har skapats och vad som behöver kunna göras med dem för att analysera och tolka dem, så *hanteras* de. Ett typiskt synsätt på vad forskningsdatahantering är omfattar organiserandet av data från det att de införlivas i forskningscykeln till spridandet och arkiveringen av värdefulla resultat, inklusive dokumentation av data och metadata, långsiktigt bevarande och delande av data (Feger et al. 2020: 4). Exakt vad forskningsdatahantering är råder det emellertid bara konsensus om på denna höga – och vaga – nivå. Ett vanligt förekommande sätt att använda begreppet är att lista det med andra, relaterade begrepp, exempelvis "hantering, lagring och arkivering av forskningsdata" (Krantz: 206), "lagring, hantering, delning och tillgängliggörande av data" (VR kart24: 29) och "hantering, lagring, tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata" (SUHF: 5; SUHF enkät: 9; VR kart24: 32). I sådana uppräkningsförstår man i viss mån vilken typ av aktiviteter som ingår i hantering av forskningsdata men framför allt vad texten *inte* ser som del av hanteringen utan som aktiviteter som behöver nämnas separat.

Det finns emellertid även exempel som verkar förhålla sig annorlunda till begreppet. Uppräkningsförstår man som "hantering av forskningsdata, inklusive lagring, delning, analysresurser samt långsiktigt bevarande och tillgängliggörande" (SUHF: 8) respektive "datahantering (inklusive lagring, säkerhetskopiering, tillgängliggörande och hantering för långtidsbevarande)" (VR rekom: 22) verkar inkludera aktiviteter kopplade till att göra data tillgängliga och bevara dem för framtiden. Detta bidrar till gnissel i kommunikationen eftersom det förblir oklart vad man kan förvänta sig att *hanteringen* i sig omfattar. Sådant gnissel förstärks genom att texterna ibland visar på en intern osäkerhet kring betydelsen. I en text står det att universitet, högskolor och andra forskningshuvudmän ansvarar för hantering inom sin organisation (VR rekom: 6), något som antyder att hanteringen ska förstås på en tämligen abstrakt nivå. I en mall till datahanteringsplan förväntas emellertid den som fyller i mallen svara för vem som "ansvarar för datahanteringen" (VR rekom: 22). Här är ansvaret personligt och inte på samma sätt självklart (svaret förväntas inte vara namnet på forskningshuvudmannen). Att ansvaret för hanteringen av forskningsdata respektive för datahanteringen ska förstås på två olika organisatoriska nivåer gör att det blir oklart hur forskningsdatahantering i sig ska förstås.

Ett annat stråk syns i begreppet forskningsdatahantering, framför allt "god" datahantering, som framställs som något forskare behöver lära sig. Kurser, utbildningar och kompetensutveckling i datahantering erbjuds (KTH: 14, 16; SUHF enkät: 10), stöd och rådgivning för att bistå forskares datahantering behövs (SUHF: 6, 8; VR kart24: 31–32), forskare beskrivs som att de saknar insikt om

sina datahanteringsbehov (VR rekom: 23) och så vidare. I viss mån kan man spåra liknande åsikter i intervjumaterialet. En doktorand uttryckte exempelvis att det hade varit bra att få lära sig mer om datahantering i ett tidigt skede och önskar att det kunde bli ett obligatoriskt element och inte enbart avhängigt på handledaren (HumDok) och en annan doktorand berättar hur en hårddiskkrasch gav hen "ett litet uppvaknande att jag måste ha något bättre system för hur jag tar hand om allt" (KonstDok). Båda doktoranderna ser emellertid på datahantering som något konkret, i termer av hur man får eller bör använda tekniska system.

Ett gnisslande begrepp relaterat till forskningsdata är datakvalitet. Det används främst som ett begrepp som inte behöver definieras, men i texterna framställs forskningsdatakvalitet, ibland direkt kopplad till FAIR-principerna, företrädesvis som egenskaper hos data som främjar återanvändning av data. Ofta är betydelsen underförstådd, även om en text observerar skillnaden mellan "innehållsmässig" och "datamässig" kvalitet (VR kart24: 32). I den mån forskare tagit upp frågor om datakvalitet är det ofta i form av innehållsmässig datakvalitet. Datakvalitet betyder för dem att man kan lita på att data saknar transkriberings- eller inmatningsfel (t.ex. SamPost, NatSen, LantJun). I några fall används "datakvalitet" i betydelsen detaljrikedom i relation till analys, exempelvis: "kvaliteten av datan som vi samlade in [var] inte tillräckligt djup, eller tjock, för att verkligen förstå[s]" (HumJun). Att odefinierat använda "datakvalitet" som en positiv egenskap riskerar alltså att leda till kommunikationsmissöden.

Synen på datahanteringsplaner – en fråga om implementering

Ett möjligt redskap för att åstadkomma "god", eller i varje fall "bättre", forskningsdatahantering är att kräva en datahanteringsplan. Krav på datahanteringsplaner för beviljade projekt är ett policyinstrument som har prövats av Vetenskapsrådet och vissa andra finansiärer för att stödja god datahantering. Emellertid är Vetenskapsrådets krav på datahanteringsplaner implementerat på så sätt att lärosätet bär hela ansvaret för att datahanteringsplanen upprättas och är användbar.

Vetenskapsrådet får därför inte med datahantering som ett bedömningskriterium i ansökningsprocessen och man får inte heller någon återrapportering. Vetenskapsrådet har vidare rekommenderat att lärosäten ska ha en policy för datahanteringsplaner för lärosätets egna projekt (VR indik: 1). Effekterna av kravet på datahanteringsplaner har dock inte utvärderats. Det är därför inte möjligt att bedöma om kravet är ett effektivt policyinstrument, om datahanteringsplanerna är till nytta för forskarna eller om det snarare blir något som uppfattas som en rent administrativ åtgärd.

Om "god datahantering" jämföras med användning av datahanteringsplaner kan man skönja en viss positiv rörelse åt det hållet i forskarintervjuerna. Vissa informanter nämner att de har lagt ner stor arbete på att skapa mappstrukturer för sortering av materialet, med utgångspunkt i arbetet med datahanteringsplanen, och förklarar att det fungerar väldigt väl för dem (MedJun, MedSen, SamJun, SamSen). Inte alla forskare anser dock att det är värdefullt att beskriva och dokumentera sin forskningsprocess i ett separat dokument. Detta kan ses i fall där forskaren arbetar med datorprogram

som sköter all notering åt hen (NatSen) eller där datanoteringen sköts av en extern instans och där forskaren själv inte har inblick i hur data lagras på plattformen eller hur metadata och annat beskrivs (MedJun).

I flera av intervjuerna, särskilt med de juniora forskarna, blir det också tydligt att kravet på en datahanteringsplan inte har satt sig i arbetsmetodiken:

Jag tror att skrivningen är väldigt konkret, det *ska* skapas i planeringsfasen eller så fort som möjligt när projektet kommit igång eller någonting sånt. Med det sagt, det här projektet tog några år och jag tror att det var också mycket under projektets gång som högskolan byggde upp den här datastödfunktionen. Många av de här rutinerna fanns inte riktigt när jag började på samma sätt som idag utan blev etablerade allt eftersom. Alltså med handen på hjärtat så tror jag inte att jag någonsin skrev en datahanteringsplan. (HumJun)

Jag vet att mitt under projektets gång dock så började någon prata om att vi skulle hantera data, lite grann sådär. Men det blev lite ad hoc eller vad man ska säga. Det kanske inte var en jättetydlig plan från början. Det blev liksom en liten soppa. (NatDok)

No, it's, again, it's very immature in that sense, the planning. Because we are aware when we plant experiments, we are aware of this eventual need for some structure in the data and some structure for storing and so on, or transfer of data. But no, it's very, very immature. (TekSen)

En möjlig anledning till att datahanteringsplaner inte fått så stort genomslag i det praktiska arbetet med forskningsdata, trots vanligt förekommande krav från både forskningsfinansiärer och lärosäten, är att deras nytta inte är universell. I ett PM från Vetenskapsrådets arbetsgrupp för datahanteringsfrågor noterar man att "det finns forskning om obligatoriska datahanteringsplaner som ger en blandad bild av vilka effekter implementering av datahanteringsplanerna får. Det kan även finnas variationer i hur väl datahanteringsplaner fungerar inom olika forskningstraditioner eller metoder" (Vetenskapsrådet 2025c: 12). Denna "blandade bild" och dessa "variationer" kan utgöra anledningar till att datahanteringsplaner inte har kommit att bli praxis för alla forskare. Det är i sammanhanget värt att nämna att även KAFFE-projektet skrev en datahanteringsplan eftersom projektet skulle hantera en hel del data. Bortsett från just planeringen så fann vi att nyttan av planen var begränsad. Värdet av att hålla den uppdaterad och "levande" uppfattades inte uppväga kostnaden av den tid som skulle krävas för uppdateringarna. Det är inte omöjligt att tänka sig att många forskare upplever samma sak.

Synen på datadelning – en fråga om perspektiv

På liknande sätt som datahanteringsplanen inte satt sig som arbetssätt för alla forskare är inte heller datadelning en normativ praktik. Somliga forskare ser delning som något mycket positivt och använder sig aktivt av det för att dels sprida intresset för sina publikationer, dels för att andra forskare ska se mervärdet i att arbeta vidare med samma material. Detta är tydligt framför allt bland något yngre forskare, och särskilt de med förankring i det naturvetenskapliga ämnesområdet (NatDok, TekJun), men även inom till exempel humaniora kan forskarna se på datadelning som en positiv möjlighet:

Jag skulle gärna [tillgängliggöra mina data] om jag lyckades finansiera det. Jag tycker det är ganska viktigt. Mitt forskningsproblem grundar sig i att det är svårt att få tillgång till kunskap om hur den [ämnesmässiga] forskningsinfrastrukturen ser ut och hur man ska navigera den. Jag har gjort jättemycket arbete med att sammanställa information om det. Jag skulle jättegärna se till att någon kunde fortsätta med det arbetet. Det finns ganska mycket mera man kan göra. (HumDok)

Andra forskare, framför allt doktoranderna, uppger att de inte fått särskilt mycket information från sina handledare om krav på delning av data. Många av dem har skrivit datahanteringsplaner, men inte alla har tänkt vidare på datadelningen i sig. Till viss del handlar problematiken om att doktoranden inte är helt klar över vilka delar av materialet som ska betraktas som "data" (KonstDok), men också det att man verkar i en forskningsmiljö där datadelning inte är inbyggt i arbetssättet (TekDok, LantDok, NatJun).

Forskare som arbetar med mer känsligt material, som till exempel intervjumaterial eller patientinformation, är mer öppet avståndstagande till datadelning. Man uttrycker en osäkerhet kring vilka data som kan delas med hänsyn till etikprövning och samtyckesförfarande, utöver presentationer av empiri och analys på konferenser eller i artiklar, och tror att synen på datadelning kanske skulle ha varit annorlunda om man istället arbetat med fritt tillgängligt material (SamJun, MedSen, LantSen).

Intervjuerna visar också att många forskare tycker det är problematiskt att dela data mellan varandra inom projekt. Om alla delaktiga i projektet har tillgång till samma verktyg, som SharePoint, kan allt fungera bra, och man kan också bjuda in studenter att ta del av materialet (MedDok), men det är inte alltid detta fungerar bra, inte ens inom ett och samma lärosäte (SamPost). Ännu mer problematiskt kan det vara i samarbeten mellan lärosäten och forskare från länder som kanske har andra förutsättningar och tillgång till andra tekniska verktyg. I det tvärvetenskapliga arbetet tillsammans med kollegor på andra lärosäten har forskarna inte alltid tillgång till samma verktyg, något som blir ett konkret hinder i arbetet eftersom det blir omöjligt att dela och analysera data i samarbete. Lösningen kan bli att man provar verktyg som forskaren visar att hen är medveten om kanske inte är tillåtna eller säkra, som att skicka data via e-post eller dela data via Teams (SamSen), eller att de helt enkelt måste träffas fysiskt för att utbyta data när de befinner sig i samma rum (HumSen).

Problemet med lagringsyta nämndes också i termer av att samla in data från forskningspersoner (SamSen):

For instance if we collect data from workshops because it's an international project we do in the States, in the UK, and in Norway, [then] it's not an easy way for us to figure out where people can put these texts. We have to ask people to email the data. [...] It would be nice, we thought about using a QR code, but then if people are working on their computer, that doesn't really work because the QR code is kind of with your phone. We're thinking Google Docs, but Google is not OneDrive. (SamSen)

En särskild aspekt av denna problematik vilar i det faktum att det inte alltid är tydligt vad som menas med "datadelning". De tre begreppen "dela / tillgängliggöra / publicera data" används i stor omfattning som om de vore synonyma men har delvis olika konnotationer. *Tillgängliggöra* data är den vanligaste termen och används tillsammans med ord med samma stam (främst *tillgängliga* och *tillgång*). *Dela* och *publicera* data är inte lika vanliga men de är inte ovanliga i materialet. Ibland förekommer två termer nära varandra på ett sätt som ger vid handen att de kan betraktas som liktydiga, exempelvis *delning* och *tillgängliggörande* (Krantz: 144, 261; KTH: 6; VR kart24: 25) och *publicera* och *tillgängliggöra* (VR kart24: 27; VR rekom: 9).

Samma problematik märks i forskarintervjuerna, där en forskare först pratar om att "publicera eller tillgängliggöra" data, för att något senare endast tala om tillgängliggörande (HumSen). Samma forskare berättar även att hen "skulle dela eller lägga upp mina data både för tillgängliggörande och arkivering" och tycks med andra ord antingen se delandet som en del av tillgängliggörandet eller som samma sak. Å andra sidan förekommer det att termerna verkar stå för olika begrepp, exempelvis *delning* och *tillgängliggörande* (KTH: 6; SUHF: 7, 8). Denna skillnad mellan *delning* och *tillgängliggörande* märker man även hos vissa av forskarna. En av dem beskriver hur kollegor använder sig av samma datamängder: "Teams och den typen av infrastruktur för att dela data är ju smidigt idag" (SamJun). Det är tydligt att detta inte avser tillgängliggörande av data via en forskningsinfrastruktur utan att det rör sig om en teknisk infrastruktur som möjliggör att överföra data inom ett forskningssamarbete.

Exakt vad det innebär att tillgängliggöra data är inte entydigt. Det antyds att tillgängliggörande sker genom något system, exempelvis en datakatalog (Krantz: 256). Ofta kopplas tillgängliggörande till principerna för tillgänglighet i FAIR. Detta öppnar emellertid för oklarhet rörande huruvida det räcker att en beskrivning av en datamängd går att läsa digitalt (VR kart 24: 11n5), eller om datamängden i sig också måste gå att få tag i (Krantz: 260).

Det finns också fall där det framstår som tydligt att man inte ser det som precis samma sak att tillgängliggöra data och metadata syns, som till exempel:

Svensk nationell datatjänst (SND) arbetar med att tillgängliggöra forskningsdata och tillhandahåller metadata om vilka data som finns att tillgå. (Krantz: 327)

När det finns hinder för att tillgängliggöra forskningsdata öppna i sin helhet, bör fokus vara på att tillgängliggöra metadata som beskriver forskningsdata öppet. (NatRikt: 8)

I anslutning till det senare exemplet aktualiseras frågor om öppenhet och tillgång. Begreppet *öppen tillgång* ligger nära övergripande idéer om *öppen vetenskap*, *öppna data* och *öppen källkod*. Trots en gemensam språklig grund signalerar "öppen" olika innebörd och värdeladdning i dessa sammanhang. Det fungerar inte bara som en teknisk eller juridisk beskrivning utan också som ett retoriskt och politiskt begrepp som markerar värderingar kring transparens, delning och samhällsnytta.

När det gäller öppen tillgång till forskningsdata handlar öppenheten i grunden om att forskningsdata ska vara öppna data och därför tillgängliggöras utan tekniska, ekonomiska eller juridiska begränsningar vare sig för åtkomst eller återanvändning, annat än de nödvändiga. Men eftersom det ofta finns nödvändiga juridiska skäl att begränsa åtkomst eller återanvändning, till exempel personuppgifter eller upphovsrätt, är öppenheten i själva verket "så öppen som möjligt, så begränsad som nödvändigt", en fras som återkommer inte bara i öppna data-direktivet (Direktiv 2019/1024, skäl 28) utan även i många andra lagar och riktlinjer kring öppen tillgång.

I den svenska tillämpningen av öppna data-direktivet, den så kallade "öppna datalagen"/Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data, introduceras dessutom begreppet "tillgängliga data" för data som gjorts tillgängliga eller sökbara på internet i syfte att kunna vidareutnyttjas (6 §), inom ett spektrum av tillgänglighet från direkt tillgängliga data till skyddade data. Så utöver de skiftande betydelseerna av vad "öppet" innebär finns det en glidande skala mellan öppenhet och begränsning, och gränsdragningen mellan *tillgängligt* och *otillgängligt* är inte alltid tydlig.

Synen på arkivering – en fråga om kommunikation

Det faktum att bara ett fåtal rapporter nämner förmågan *Bevara* (se Figur 2) kan förklaras i ljuset av rådande arkivlagstiftning som samtliga myndigheter/lärosäten är ålagda att följa. Eftersom svenska lärosäten är myndigheter är forskningsdata att betrakta som allmänna handlingar inom myndigheten och ska därför hanteras på motsvarande sätt. Data är med andra ord en del av lärosätets arkiv och ska bevaras för framtiden. Även metadata bör förvaltas och tillgängliggöras över tid, även då data kopplade till dessa beskrivningar inte längre finns tillgängliga (VR rek: 17). Med andra ord kan rapporter och utredningar inte göra mer än att konstatera att Arkivlagen gäller, vilket i många fall säkerligen ses som överflödigt information.

Avsaknaden av en uttalad policy i fråga om forskningsdata märks också i att det för forskarnas del inte alltid är uppenbart precis vad som förväntas av dem, en osäkerhet som uttrycks genom stort missnöje (se Figur 5 och Figur 6). Det finns en stor osäkerhet kring hur data får sparas eller återanvändas, över hela vidden av forskningsämnen, och man efterfrågar tydliga riktlinjer från

lärosätena (SamSen, MedSen, TekSen). Vissa talar om att de sparar data i molntjänster för att lätt kunna dela med kollegor, något som inte är en hållbar lösning för alla i längden eftersom datamängden ständigt växer (TekSen). Andra nämner att de helt enkelt sparar informationen på sina egna datorer, eller på externa hårddiskar (NatPost, NatSen). En forskare berättar också att när hen väl överlämnar data till arkivet sker det på USB-sticka, eftersom det känns mer säkert (SamJun).

Arkiveringen av forskningsdata efter projektet slut är kort sagt inte någonting man talar särskilt mycket om i den aktiva forskningsfasen, utan man tar för givet att detta är någonting som ordnas av någon annan instans:

Hos oss är det väldigt tydligt att när ett forskningsprojekt avslutas då går ansvaret för forskningsdata över till huvudmannen. Så det är inte längre jag som enskild forskare som har ansvaret för den här forskningsdatan utan då är det egentligen den här forskningsdata-stödfunktionen som ska ta vid. Så arkivering eller det här med att bevara, det är egentligen inte mitt ansvar. [...] Så jag tror inte att det har hänt. Jag tror att min data ligger helt enkelt kvar på den här lösningen som jag hade för att spara det under tiden. Så jag vet faktiskt inte, för det är... Så att, ja, men då är det någon annan som tar vid och så tänker man bara, de har säkerligen gjort det de ska. (HumJun)

Forskarna efterfrågar ett aktivt arbete från lärosätets håll att informera forskaren om kravställningen och vilka alternativa lösningar som finns, och en bättre samordning mellan olika instanser inom lärosätet, som biblioteket och arkivet:

Jag upplever litegrann att det har varit kommunikationsbrist mellan arkivariat och bibliotekssidan. Jag har pratat väldigt mycket med bibliotekssidan och fått så mycket support, och sen är inte arkivet informerat. Och sen flera månader senare så kommer det en lösning på det som jag redan har löst med biblioteket för länge sedan. Så samverkan, nu kanske det är förbättrat, det vet jag inte. (MedJun)

KTH nämner en otydlighet när det gäller arkiveringsuppdraget i relation till öppen tillgång-perspektivet och att det kan vara nödvändigt med vissa åtgärder för att koppla samman och komplettera informationshanteringen på det området (KTH: 18). Avsaknaden av sådan samordning inom lärosätet kan bero på att regeringens mål med digitala infrastrukturer blir svåröverskådligt. Det kan bland annat behövas ett förtydligande av specifikationer i regleringsbrev och uppdrag när det gäller digitalisering av forskning: "Detta kan ha skapat otydligheter i ansvar och roller, där lärosätena blivit avvaktande i att ta itu med vissa av frågorna (som till exempel hantering, lagring och arkivering av forskningsdata för övergången till ett system för öppen vetenskap). Något som kan bero på att lärosätena har vana av en gemensam styrning för sådana generella frågor som gäller dem alla" (Krantz: 206).

Synen på rapportering – en fråga om definition

I de rapporter som alls nämner aspekter som rör förmågan *Rapportera data* lyfts främst svårigheten att få en överblick över publicerade data, nationellt men också lokalt på lärosätena: "Den stora majoriteten av de forskningsutförande organisationerna kan varken uppskatta i vilken grad forskningsdata bedöms eller tillgängliggörs öppet." (VR kart24: 27). Vetenskapsrådet skriver vidare att samordnande processer behöver byggas upp vid organisationerna för att det ska vara möjligt att ha en komplett översikt över tillgängliggjorda forskningsdata.

Den här svårigheten att åstadkomma en överblick märks också i forskarintervjuerna, framför allt i termer av att forskarna själva inte ser rapportering som en aktivitet som görs separat eller specifikt. Snarare anser forskare att den initiala publiceringen av forskningsresultaten, i form av artiklar eller monografier, räcker:

Ja, resultaten rapporteras i artikelform eller monografiform. Och då är det ju med citat ur materialet och korrekt referenshantering [efter] konstens [alla] regler, så man kan hitta källorna. [...] Vi tillgängliggör ju inga datasets eller något sånt där, utan det här är ju, tycker vi, redan tillgängligt. (SamSen)

Liknande åsikter nämns av flera andra informanter och speglas också i forskarnas relativa nöjdhet vad gäller kategorin *Rapportera* (se Figur 5 och Figur 6). Med andra ord: eftersom forskarna inte upplever att *Rapportera* är en separat förmåga i arbetet med forskningsdata ser de inte heller den aspekten som en belastning eller svårighet.

Drömscenariot: kontinuerligt stöd och tekniska lösningar

Öppna forskningsdata är en vetenskaplig produkt och det är enskilda forskare och forskargrupper som till sist står för den konkreta leveransen genom att göra data öppet tillgängliga. Med andra ord krävs incitament och information till forskare för att bejaka och främja deras arbete med att dela forskningsdata. Svenska lärosäten och myndigheter har fått uppdraget att ställa om till ett öppet vetenskapssystem. Här ingår att forskningsresultat inklusive forskningsdata, i allt högre grad är digitala och ska göras öppet tillgängliga. Data ska också följa FAIR-principerna och göras tillgängliga "så öppet som möjligt och så begränsat som nödvändigt" (NatRikt: 8). Detta innebär att forskningsdata ska finnas tillgängliga tillsammans med beskrivande metadata, att data ska ha rättighetsmärkning eller licens, att vidareutnyttjande begränsas endast då det är nödvändigt, och att källkod till programvaror som är nödvändiga för att använda forskningsdata görs öppet tillgänglig i den mån det är möjligt och lämpligt (VR kart24: 10). Det är viktigt att se till att forskare inte ger bort data så att de hamnar bakom kommersiella aktörers betalväggar (Krantz). Det finns också behov av ytterligare preciseringar och exempel på god praxis för att hjälpa forskare och stödfunktioner så att data inte görs otillgängliga i onödan. En påtaglig brist i detta arbete är att ingen vet hur mycket delade

data det finns eller var. Även forskarstödjande personal på lärosätena ger uttryck för en avsaknad av en sådan överblick:

Intervjuare: "We at [the university] receive this question: How much data do you have at [your university]? And the honest answer is that we don't know" (ur intervju med SamSen).

Det framhålls ofta att det är av avgörande vikt för omställningen att öppna data får en plats i forskarnas incitamentssystem och värderas som en del av vetenskaplig kvalitet och genomslag. De nationella riktlinjerna anger att forskningsutförande organisationer tillsammans med forskningsfinansiärer behöver utveckla incitamentsstrukturer som främjar och värderar öppen vetenskap, till exempel vid meritbedömning och utvärdering av forskning. Detta arbete behöver harmoniera med internationella och nationella initiativ som syftar till att reformera hur forskning utvärderas (NatRikt: 15). Några konkreta steg för att införa öppen vetenskap i bedömningskriterier eller att göra riktade utlysningar för öppen vetenskap framkommer dock inte i Vetenskapsrådets rapporter.

De rapporter och andra texter som analyserats i arbetet med detta projekt är alla skrivna från ett ovanifrånperspektiv och skildrar ett önskat scenario, det vill säga hur forskningsdataarbetet *borde* se ut. Forskarnas synpunkter tycks inte tas i beaktande i någon större omfattning och beslutsfattare verkar sällan utgå från analyser av hur forskarnas arbete faktiskt utförs i syfte att hitta bästa möjliga tillvägagångssätt vad gäller önskemålet om delning av forskningsdata. Forskarnas entusiasm vad gäller att tillgängliggöra sina data är därför inte så stor. Detta får i vissa situationer negativa effekter vad gäller forskarnas syn på forskningsdataarbetet:

Det är ju intressant men det är inte så himla roligt alla gånger. Det är inte så att jag går och väntar på att få tillgängliggöra mina data. (SamJun)

Samtidigt finns en oro hos vissa forskare att de på något sätt gör fel när intervjufrågorna aktualiserar deras praktiker rörande rapportering och arkivering:

När du ställer frågorna får jag lite oro i magen. Hur gör jag? Det är kanske mycket jag bara blundar för och hoppas att jag gör rätt. Eller att jag inte gör fel i alla fall. Det är mer att jag försöker försäkra mig om att jag inte gör fel med datan. Men om jag gör rätt vet jag egentligen inte, nej. Det här skulle jag gärna vilja diskutera med andra forskare mycket mera. Vad gör de? (MedSen)

Det finns en medvetenhet om att det ställs krav på arbetet med forskningsdata men kunskap saknas i viss utsträckning om exakt hur kraven ser ut och hur man praktiskt ska uppfylla dem inom den egna forskningen, med dess olika särskilda behov.

Fragmenteringen inom lärosätena gör det svårt för forskare att få en överblick över tillgängligt forskningsadministrativt stöd och vilken instans som tillhandahåller vad. Krantz-utredningen konstaterar att domänspecifika kunskaper fordras för att kunna göra data FAIR (Krantz: 216) och lärosätena behöver, för att hålla jämna steg med utvecklingen, se till att deras forskare har stöd för datahantering, inklusive utbildning och färdighetsträning på alla nivåer och även för stödpersonal (NatRikt: 17). NatRikt nämner också att lokala, ämnesmässiga eller nationella vägledningar bör kartläggas (NatRikt: 17).

När forskarna i slutet av intervjuerna blir uppmanade att beskriva sitt drömscenario är önskan om ett kontinuerligt stöd i fråga om forskningsdatahanteringen en återkommande faktor.

Ibland önskar jag verkligen att det var någon annan... Alltså att jag hade en assistent som typ kunde ta hand om alla... Göra ett bra system för alla mina bilder. Eller filer eller texter eller vad det nu handlar om. Det känns som att det är rätt ofta jag sitter och söker efter grejer. I datan bara, vad döpte jag den där till och varför ligger den? (KonstDok)

You know when you work on a research project and you have, you know, the grant office or you have the admin that helps you with all the budgeting, it will be nice to also have a kind of a, not a dedicated but at least a contact person, a data analyst, data management officer that works with you from the beginning throughout the project. [...] With data it feels like you constantly have to try to find people, so to have a more like structured data management support throughout a research project, the same person all the time or at least have a clear sort of dedicated point of contact. (SamSen)

Till skillnad från de välkända och välanvända stödfunktionerna grants office, ekonomi och IT, menar forskarna att det inte finns hjälp att få för forskningsdatafrågor. För att få svar på sådana frågor behövde man i stället söka hjälp hos många olika personer och leta, vilket tog tid och skapade frustration. Många gånger finns redan den här typen av stöd på lärosätet men informationen når inte alltid ut till forskarna. Den absoluta drömmen vore också att helt kunna överlämna arbetet med både datahantering och arkivering till instanser som skulle kunna sköta om det mer eller mindre automatiskt, något som skulle bespara forskaren en hel del tid (MedJun).

För forskare tycks det innebära en trygghet att ha samma person att vända sig till och det upplevs också som tidsbesparande och mer effektivt (MedSen). Med ökad närhet kan stödfunktioner utveckla sina kunskaper om den specifika forskningen och därigenom ge mer adekvat stöd. En datakunnig person som följer en enskild forskares specifika projekt från början till slut skulle dock kräva stora resurser. Att tillhandahålla gott stöd är dataenhetens uppdrag men i de fall stödet endast består av en eller ett fåtal personer som har andra arbetsuppgifter parallellt blir det svårt att erbjuda ett sådant kontinuerligt stöd. Dock finns idag exempel på lärosäten som tagit steg mot att utforma mer lokalt stöd närmare forskare och som på olika sätt arbetar för att försöka anpassa stödet efter

forskningsområdet, till exempel systemet med fakultetsanknutna data stewards på Lunds universitet och det forskningsadministrativa stödet som tre institutioner på Umeå universitet har gemensamt.

I fråga om mer traditionellt forskarstöd finns olika önskemål om hur detta bör se ut. Det är inte säkert att obligatoriska kurser i datahantering ryms i en doktorands individuella studieplan, eftersom doktorander har många andra kurser de behöver följa. Doktorander kan därför nära önskan att bli mer naturligt inkluderade i det administrativa stödet på lärosätet, utanför kursverksamheten (HumDok). Det är inte heller alltid lämpligt med utbildning i forskningsdatahantering i form av kurser, eftersom vissa forskare redan kan ha vissa erfarenheter på området, och därför behöver konkret vägledning inom specifika områden (LantSen).

Även om utbildningsvägar finns är det ändå alltid forskaren själv som i slutänden ansvarar för hanteringen av forskningsdata. Stödinsatser kan behöva anpassas till specifika forskarens behov.

En del informanter uttryckte önskemål av teknisk karaktär, och önskemål som rör till exempel starkare processorer för snabbare datahantering (TekDok), eller fler licenser för mjukvara, som skulle göra det möjligt att utföra analyser hemifrån och inte bara på arbetsplatsen (NatJun). Många gånger har forskaren insikt om stora kostnader kopplade till önskemålen, men andra gånger upplever forskaren att en önskan om effektivare verktyg skulle kunna missförstås och hen kan därför dra sig för att sätta ord på sådana önskemål:

Jag skulle jättegärna haft en mycket bättre kamera, som var i samma format ungefär som mobilen. /.../ Men jag upplever ju fortfarande att vi får ju en hel del frågor om det 'Vad ska du med den senaste iPhone med bästa kameran?' För att de flesta chefer och andra kopplar det till att det är en konsumentgrej, 'Det är för att du vill ha en ny iPhone. Eller en ny grej.' Så jag tror att en del faktiskt drar sig för att fråga om de grejerna, fast det är naturligt liksom, så mycket videos och så mycket bilder och så som det används hos oss. (KonstSen)

Fortsättningar på analysarbetet

Förmågekartan i Figur 1 utgår från förmågor som behövs på det enskilda lärosätet, utifrån forskarens eller forskargruppens arbete med forskningsdata. De i KAFFE-projektet lästa rapporterna lägger istället fokus på en strukturell nivå, sett till ett nationellt perspektiv. Det är svårt att knyta specifika delar av rapporterna till enskilda verksamhetsförmågor eftersom det övergripande arbetet inom forskningsdatastödande funktioner verkar för att tillgodose behov som rör flera förmågor samtidigt. Dessa funktioner behöver med andra ord ha en ständig beredskap för att kunna stötta olika aspekter av arbetet med forskningsdata. Det är också viktigt att betänka att förmågorna för forskarnas del inte

nödvändigtvis symboliserar enstaka, avslutade insatser som sker i strikt en kronologisk ordning, utan att det snarare ofta blir frågan om ett iterativt och ofta delvis parallellt arbete.

De lästa rapporttexterna är huvudsakligen övergripande till sin karaktär. Det handlar om nyttan med öppen tillgång till forskningsdata generellt samt hur lärosäten arbetar för att skapa ett klimat där forskningsdata delas, i samarbete med nationella forskningsinfrastrukturer.

Nyttan med öppen tillgång till forskningsdata skapas när de används. För att kunna reproducera resultat samt för att data ska kunna återanvändas av andra behöver den vara av tillräckligt hög kvalitet, gå att förstå och tolka. En kritisk massa av delade och öppna forskningsdata av hög kvalitet behöver uppnås för att data ska kunna bli en strategisk resurs och för att det ska bli naturligt för forskare att integrera befintliga forskningsdata i sina projekt. (VR indik: 25)

Flera av rapporterna har undersökt möjligheter till nationell samordning av existerande e-infrastrukturer. *Krantz*-utredningen förespråkade en nationell samordnande myndighet med uppdrag att ta fram verktyg och riktlinjer för högkvalitativ forskningsdatahantering. I nuläget finns dock ingen aktör på nationell nivå som har i uppdrag att ta ett helhetsansvar för omställningen till öppen vetenskap (se KTH: 7–8), utan lärosätena själva förväntas ta fram och implementera lämpliga strategier (VR kart24: 32).

Ett perspektiv som saknas i rapporterna är behovet av nationell samordning av juridisk praxis. Dels behövs detta för lagtolkningar, dels med tanke på riktlinjer för informationsklassning, forskningssamarbeten över lärosätesgränserna med mera. Det är en fråga som tidigare lyfts men utifrån rapporterna finns inga lösningsförslag och behovet kvarstår. Ett undantag är avsnittet i Vetenskapsrådets behovsinventering som rör kohortstudier (VR behov: 21).

I samtliga lästa rapporter poängteras att det svenska landskapet vad gäller e-infrastrukturer för forskningsdatahantering är fragmenterat. I Sverige finns ingen aktör på nationell nivå som har helhetsansvar för öppen vetenskap. Kungliga biblioteket har uppdraget kring öppen tillgång till vetenskapliga publikationer medan Vetenskapsrådet har uppdrag kring tillgång till forskningsdata och har tagit fram indikatorer för att följa upp arbetet med öppen tillgång till forskningsdata (NatRikt: 16; VR indik: 1). Aktörer som SND, Riksarkivet och Digg har ytterligare uppdrag kring tillgänglighet som till viss del överlappar (KTH: 8). Bristen på samordning riskerar att leda till högre kostnader och säkerhetsmässiga utmaningar (VR uppdrag: 4).

Samordningen hejdas också av otydligheten i fråga om terminologin. Sammantaget visar genomgången att kommunikationen kring forskningsdata och relaterade begrepp präglas av välvilja men också av otydlighet. Skillnader i hur centrala termer förstås och används, både mellan och inom aktörer, riskerar att försvåra såväl samordning som förståelse av forskarnas faktiska behov. Samtidigt framträder bilden av ett glapp mellan hur forskare pratar om forskning och arbetet med forskningsdata och det språk som olika aktörer på administrativ och nationell nivå använder i relation till e-infrastruktur för forskning. En mer gemensam begreppsgrund, där språkbruket speglar

forskningspraktikens mångfald och perspektiv, behövs för att skapa förutsättningar för tydligare ansvar, bättre stöd och mer träffsäker policyutveckling inom det svenska arbetet med forskningsdata. Alternativet innebär en allt större klyfta mellan forskningens behov och den infrastruktur som är tänkt att svara upp mot dem.

Forskarna som intervjuats i detta projekt anger att de känner större säkerhet inledningsvis i arbetet med forskningsdata, i faserna *Planera*, *Skapa/samla in* och *Analysera*, men allt mindre säkerhet när de når stadierna *Tillgängliggörande* och *Bevarande*. I fråga om fasen *Rapportera* uttrycker forskarna större tillförsikt men när man granskar deras svar framkommer det att frågan är otydligt ställd, eftersom de anser att det räcker med att tala om rapportering av forskningsresultat snarare än forskningsdata. Här behövs ett förtydligande från lärosätena om vad som efterfrågas, men också verktyg för lätthanterlig inrapportering av tillgängliggjorda forskningsdata. Det återstår också att klargöra vem som bär ansvaret för att denna rapportering utförs. När det gäller de förmågor som nämns i mindre hög grad i rapporterna, som *Bevara* och *Rapportera*, kan man se en hög överensstämmelse i fråga om rapporternas avsaknad av kommentarer och forskarnas medvetenhet om behovet.

Att stöd med datahantering behövs är tydligt, gärna genom hela forskningsprocessen, och helst också personligt stöd. Forskarna vill att det ska vara tydligt vem de ska vända sig till vid behov och ser gärna att detta rör personal med kunskaper om deras behov. Att stödfunktioner – även i de fall där de existerar – inte används kan indikera att stödfunktionerna behöver arbeta målmedvetet för att nå ut till den enskilde forskaren och synliggöra det stöd som erbjuds. Det är också betydelsefullt att detta arbete utförs på olika sätt, då ett och samma format inte verkar passa alla som önskar hjälpen.

Bland de delar av arbetet med forskningsdata som forskarna omnämner som problematiska, är tekniska och lagringsrelaterade frågor vanligt förekommande. Det är uppenbart att oavsett om lösningar existerar eller inte så är de inte allmänt kända inom forskarkåren. Intrycket är att lärosätenas ansträngningar att skapa säkra lösningar som uppfyller lagstiftarens och forskningsetikens krav inte har tagit hänsyn till de behov som forskare har av att kunna samarbeta över lärosätes- och nationsgränser. Det är inte orimligt att önska att datadelning över projektgränser, mellan lärosäten och mellan länder vore enklare att få till stånd, framför allt i ett forskningsklimat där tvärdisciplinär forskning och samarbeten uppmuntras och premieras. Enligt Unescos rekommendationer för öppen vetenskap ska till exempel kunskap av traditionellt marginaliserade akademiker inkluderas och en dialog med andra kunskapssystem ökas. En förutsättning för detta är att "internationellt samarbete mellan många olika intressenter i fråga om öppen vetenskap [främjas], med syftet att minska digitala, tekniska och kunskapsmässiga klyftor" (Unesco 2021: 20). För att åstadkomma detta behövs ett strategiskt och riktat arbete som underlättar delning av forskningsmaterial över digitala barriärer.

För lagring av data önskas överlag tekniska lösningar för smidigare datahantering genom forskningsprocesserna för att uppnå ordning, struktur och säkerhet. Forskare som arbetar med stora

datamängder och datadriven forskning har fortsatt utmaningar med lagring och dataöverföring, och man önskar tydlighet kring vilka ytor som ska användas för att dessa frågor inte ska ta tid i anspråk.

You may laugh at this, I'm not sure this should go into the transcription, but I've actually bought [a] big terabyte data here in my office, so I have a plan B, until I figure this out. It wa cheaper to buy a 20 terabyte hard drive than to sit down and figure this out, right?"
(NatSen)

Det är tydligt att det finns en medvetenhet om kraven som ställs, men att varken möjligheter eller information anses vara tillräckliga för att man ska kunna uppfylla kraven. Det kan röra sig om önskan om att ha tillgång till en stödfunktion nära forskaren som kan bistå med kunskap om hur man arbetar med känsliga data i en internationell kontext (SamPost), någon som kan tala om hur man praktiskt löser inspelning av intervjuer utan att bryta mot lagar och regler (HumDok), tydliga riktlinjer och juridiskt stöd så att man kan planera för tillgängliggörande av data redan innan man samlar in dem (MedSen).

Det är viktigt att KAFFE-projektet ses som en startpunkt för ett vidare arbete med forskarintervjuer. Fördelningen av det hittills insamlade intervjumaterialet är, som redan konstaterats, skev, både gällande ämnesområden och karriärsteg. Exempelvis har bara ett fåtal intervjuer gjorts för vissa karriärsteg, medan andra karriärsteg, till exempel seniora forskare, representeras av åtskilliga intervjuer (se Figur 3). Samma skevhet märks vad gäller spridningen över ämnesområden, med två intervjuer inom konstnärlig forskning mot nio inom samhällsvetenskap.

En stor del av det förberedande arbetet i KAFFE-projektet har bestått i att etablera säkra rutiner för hantering av intervjumaterial vad gäller samarbeten mellan lärosäten. Det finns nu en färdig grund för de som vill genomföra egna intervjuer på sina lärosäten, med ett genomarbetat frågematerial och instruktioner för intervjuerna. Det finns också material som rör vägledning kring det juridiska arbetet, liksom tekniska aspekter som rör till exempel val av lagringsytor och programvaror.

Arbetet med intervjuerna har också resulterat i nya data i form av intervjukartor och transkriberade kvalitativa intervjuer. Dessa data kommer att tillgängliggöras för andra intresserade som vill utforska forskares perspektiv på datahantering (se *Data availability statement*). I takt med att fler intervjuer genomförs kan urvalsmatrisen balanseras upp, och det är redan möjligt att välja ut ämnesområden eller karriärsteg att fokusera en analys på och matrisen kan ligga till grund för att identifiera var det skulle vara önskvärt att genomföra fler intervjuer. Deltagare på de olika lärosätena har alla möjligheter att fortsätta intervjuarbetet och att göra analyser av materialet med utgångspunkt i lokala förutsättningar. Det är också möjligt för lärosäten som inte varit del av KAFFE-projektet under den avsatta projekttiden att påbörja ett eget intervjuarbete.

Forskningens behov och datarelaterade förmågor

Ett av projektets mål har varit att uppdatera den tidigare förmågekartan (se Figur 1), genom att på ett strukturerat sätt beskriva forskares behov kring hantering av forskningsdata och översätta dem till förmågor. Målet har också varit att exemplifiera de övergripande förmågegrupperna med hjälp av ett antal nyckelförmågor på lägre, eller mer specifik, nivå.

Utifrån analysen som utförts i detta projekt föreslås här en ny förmågekarta (se Figur 7). En sådan förmågekarta kan visualiseras på olika detaljnivåer för att ge en överblick över lokala förhållanden, i syfte att bättre förstå dem.

Förmågor relaterade till arbetet med forskningsdata

Figur 7. Modell över förmågegrupper i arbetet med forskningsdata. Linjerna motsvarar informationsflöden: enkel linje = flöde av information, dubbel linje = flöde av data och metadata. Kartan kan även användas i det strategiska utvecklingsarbetet att anpassa och förbättra de organisatoriska förmågorna i arbetet med forskningsdata.

Den föreslagna förmågekartan har två nivåer. På den högsta nivån i Figur 7 finns övergripande grupper av förmågor, nedan kallade förmågegrupper. Dessa grupper kan ses som generella förmågor som är gemensamma för all forskning som involverar forskningsdata. Utan någon av dessa uppfylls inte ens de mest grundläggande kraven som ställs på forskningsdata kopplade till vetenskaplig kunskapsproduktion. På den lägre nivån finns förmågor som är viktiga på olika nivåer inom olika forskningsfält. Vissa är nödvändiga för arbetet med forskningsdata inom vissa ämnesområden medan de är onödiga eller okända inom andra. Exempel på hur förmågegrupperna *Tillgängliggörande* och *Bevarande* kan delas upp i underliggande förmågor kan ses i Bilaga 4: Underliggande förmågor i *Tillgängliggörande* och *Bevarande*.

I denna förmågekarta benämns förmågorna med substantiv istället för verb (*Tillgängliggörande* istället för *Tillgängliggöra*), eftersom ett substantiv blir en statisk benämning som understryker vad organisationen kan eller behöver kunna göra, oberoende av hur eller var i organisationen det utförs. (Verb drar tanken till föränderliga och operationella processer och leder tanken till *hur* något utförs.)

Förmågorna som nämns beskrivs här på en generell, disciplinagnostisk nivå. Detta görs i syfte att ge en överblick över vilka olika grupper av förmågor som behövs inom arbetet med forskningsdata, oavsett vilken forskning som bedrivs. Förmågorna representerar sådant som är relaterat till forskningsdata och som behövs för att bedriva forskning vid svenska lärosäten. Dessa behov uppstår dels ur de metoder som tillämpas inom olika forskningsområden, dels ur de forskningstraditioner som präglar olika discipliner och forskningsdomäner. Behov uppstår även ur de externa krav som ställs på forskare, från lagstiftning och finansiärer och genom lärosätenas policyer, regler och riktlinjer. Vissa behov kan utgöra en kombination av praktiker och externa krav, till exempel när lagstiftare föreskriver öppet tillgängliga data och datadelning är en norm inom forskningsområdet.

Det är också viktigt att se att förhållandet mellan förmågor när det rör hanteringen av forskningsdata är logisk snarare än kronologisk. Arbetet med forskningsdata inom en given forskningsverksamhet är ofta komplext när det gäller vad som sker och när. Data kan samlas in vid flera olika tillfällen i ett projekt, äldre dataset kan utökas med yngre data för att analyseras på nytt och delmängder av data kan tillgängliggöras allt eftersom artiklar publiceras. Förmågorna i kartan ska därför inte ses som modeller av processer där en förmåga följer på en annan, utan de bör i stället förstås som att de står i logisk relation till andra steg, om så bara för en given datapunkt. Rent logiskt behöver ett värde genereras innan det kan analyseras och det är inte meningsfullt att planera hur värdet ska genereras efter att det har genererats. Den logiska följderna gäller, ytterst, för den enskilda datapunkten. I verkligheten sker datahantering nästan alltid av sammanhållna mängder av data.

I följande beskrivning illustreras varje förmågegrupp med två exempel på förmågor som ingår i gruppen (förmågegruppen *Rapportering* delas inte upp på detta sätt, jämför Figur 1).

Dataplanering: innan man har data

Den första förmågegruppen, *Dataplanering*, handlar om att bilda sig en uppfattning om vilka forskningsdata som motsvarar det eller de fenomen som man vill beforska. Exempelvis kan detta röra att svara på en forskningsfråga, ett arbete som inkluderar att identifiera eventuella existerande datakällor alternativt slå fast metoder för att generera de data som inte finns. Förmågegruppen omfattar även att planera för de finansiella, tekniska och kompetensmässiga resurser som kommer att krävas för de data man behöver och att inhämta eventuella nödvändiga tillstånd för datagenerering eller -hantering, till exempel:

- *Identifiering och definition av forskningsdata* (att avgöra vilka data som behövs för att utföra forskningsuppgiften)
- *Planering av datahantering* (att bedöma hur data ska t.ex. organiseras, dokumenteras, lagras, skyddas och tillgängliggöras under och efter forskningsprocessen)

Datagenerering: från ”utan data” till ”har data”

All forskning har en eller flera förmågor som för forskarna från tillståndet ”vi har inga data” till ”vi har data”. Dessa varierar mycket såväl i metod som benämning men har det gemensamt att forskarna kommer i besittning av något slags forskningsdata och behöver bearbeta, hantera, lagra och skydda dem, till exempel:

- *Nyproduktion av data* (att samla in, skapa, sammanställa eller på annat sätt producera forskningsdata i obearbetad form [ibland kallade ”rådata”])
- *Bearbetning av data* (att förändra genererade forskningsdata från deras ursprungliga form till en som är lämpad för analys)

Kunskapsutvinning: från ”har data” till ”har kunskap”

Forskning är skapande av ny kunskap genom systematiska studier av världen. Ofta är utgångspunkten för forskning forskningsdata som sedan analyseras och/eller tolkas i relation till tidigare forskningsresultat och teoribildning, till exempel:

- *Analys och tolkning* (omfattar det stora antal metoder och tekniker som skapar kunskap från organiserade data)
- *Dokumentation av data och datahantering* (att på ett strukturerat och eventuellt standardiserat sätt dokumentera hur data och datamängder har förändrats under kunskapsutvinningen)

Oavsett hur man ser på att skapa kunskap så är data inte kunskap i sig själva utan de behöver förstås på något vis och i någon kontext. Resultatet av kunskapsutvinning är vanligtvis att kunskap sprids genom någon form av publikation. Även om det är möjligt att tänka sig en förmågegrupp som omfattar *Kunskapsspridning* så har den utelämnats här eftersom den inte huvudsakligen omfattar hanteringen av forskningsdata.

Tillgängliggörande: göra data åtkomliga och återanvändbara

Regeringens och riksdagens avsikt är att forskningsdata som är helt eller delvis finansierade med offentliga medel ska göras tillgängliga så öppet som möjligt senast 2026 (prop. 2024/25:60, s. 42). Sådant tillgängliggörande innebär att forskningsdata ska vara möjliga att hitta, att de ska vara dokumenterade på ett sådant sätt att andra skulle kunna återanvända dem och att de ska vara lagrade på sådant sätt att de kan komma åt av de som har rätt att göra det. Nyckelförmågor som ingår i denna förmågegrupp blir således exempelvis:

- *Databeskrivning* (att systematiskt beskriva data så att de kan återanvändas)
- *Synliggörande av data* (att synliggöra data i en metadata katalog så att de kan hittas av andra forskare)

Bevarande: långsiktigt omhändertagande

Skillnaden mellan den här förmågegruppen och den föregående är att i *Bevarande* ligger fokus på bevarande av data, i *Tillgängliggörande* på åtkomst till data. Det innebär skillnader i vad som behöver kunna göras med forskningsdata och hur snabbt de behöver kunna hämtas från systemet där de lagras. I verkligheten överlappar förmågegrupperna och åtkomst till data ses till exempel som utlämnande av data. Detta leder till svårigheter att besluta vilken lagringsförmåga som ska användas, då de tekniska kraven på *Lagring för långsiktigt bevarande* och *Lagring för tillgängliggörande* skiljer sig åt. Nyckelförmågor som ingår i denna förmågrupp blir således:

- *Rensning av data* (att rensa bort onödiga kopior, information av ringa betydelse och annat material som inte behöver långtidsbevaras)
- *Gallring* (att planera för gallring och, efter gallringsfristen, gallra material som inte längre behövs för att uppfylla arkivlagstiftningen)

Rapportering: att följa regler och bestämmelser

Forskningsverksamhet är kringgärdad av regler från forskningshuvudmännen, finansiärer och andra aktörer. I den här förmågegruppen ligger förmågor som krävs för olika sammanställningar kring forskningsdata och metadata i syfte att demonstrera regelefterlevnad. Här saknas underliggande förmågor.

Strategisk utveckling av forskningsdataförmågor: att ha vad man behöver i framtiden

Detta är en "metaförmåga" som inte omfattar själva *arbetet* med forskningsdata så mycket som det rör *förmågorna* för arbetet med forskningsdata. Lärosäten behöver löpande följa upp och utvärdera de förmågor som är relaterade till forskningsdata. Behov tillkommer, förändras och försvinner och det är viktigt att förmågorna som finns svarar mot rådande behov. I den här förmågegruppen finns förmågor som följer upp och utvärderar lokala behov och som bevakar nationell och internationell utveckling inom området för att fungera som verksamhetsstöd inom forskningsdatafrågor, till exempel:

- *Uppföljning och utvärdering* (att löpande följa upp och utvärdera de förmågor som är relaterade till forskningsdata)

- *Omvärldsbevakning* (att bevaka nationell och internationell utveckling på forskningsdataområdet, inklusive lagar och regler som berör området, och lokalt verksamhetsstöd inom forskningsdatafrågor)

Förmågor som finns i flera steg

Två förmågor återkommer genom samtliga steg så snart det finns data och dessa rör lagring av data och datasäkerhet. Data behöver lagras och såväl lagring som hantering av data behöver ske på ett sådant sätt att data skyddas i enlighet med materialets känslighet och behov av skydd.

Lagring för tillgängliggörande eller långsiktigt bevarande

Olika aktörer lägger olika innebörd i *lagring* respektive *bevarande* beroende på deras roll i dataflödet och ansvar för långtidsförvaring. Här används termen *lagring* i generell betydelse och *bevarande* för långtidsperspektivet. Olika delar av processen ställer olika krav på lagring och därför planeras för förmågan under *Dataplanering*, och den förekommer från *Datagenerering* och framåt, exempelvis:

- *Lagring (för tillgängliggörande)*: Lagring av data för tillgängliggörande betyder att de ska kunna komma åt rimligt snabbt för att vara användbara för återanvändare.
- *Lagring (för långsiktigt bevarande)*: Allt material som ska långtidsbevaras ska förvaras på en säker och hållbar lagringsyta i enlighet med lärosätets arkivföreskrifter. En sådan lagringsyta behöver inte vara snabbt åtkomlig utan kan vara "kall lagring", men det ska vara möjligt att komma åt data för att kunna lämna ut dem vid begäran.

Forskningsdatasäkerhet

Förmågan *Forskningsdatasäkerhet* omfattar såväl *informationssäkerhet*, att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och att se till att rätt information finns tillgänglig för rätt personer i rätt tid, som *datasäkerhet*, att förhindra att datamaterialet förstörs eller förvanskas och se till att det är tillgängligt för dem som behöver åtkomst till det. Beroende på materialets innehåll kan även *dataskydd*, skydd av personuppgifter och av individers integritet, ingå i förmågan.

Datamängder och information skyddas utifrån bedömningen av dess skyddsbehov på ett sådant sätt att behöriga personer ändå har tillgång till dem.

Forskningsdatasäkerhet ingår i samtliga förmågegrupper efter en inledande värdering av data och planering av datahantering. Forskningsdata inom olika forskningsområden har emellertid olika behov av förmågan för sitt forskningsdataarbete beroende på vilka data man använder.

Sammanfattning

Den uppdaterade förmågekartan ger en strukturerad och gemensam utgångspunkt för att förstå och utveckla arbetet med forskningsdata vid svenska lärosäten, inte minst i stödverksamheterna. Genom att tydliggöra vilka förmågor som behövs, och hur de relaterar till varandra, kan kartan användas på lärosäten för att identifiera utvecklingsbehov och stärka samordningen inom och mellan lärosäten och andra aktörer. Den kan även fungera som ett verktyg för utvärdering, strategisk planering och prioritering av insatser inom områden som kompetens, infrastruktur och policy. På så sätt bidrar kartan till att rusta lärosätena för att möta nuvarande och framtida krav på hantering och tillgängliggörande av forskningsdata inom ett öppet vetenskapligt system. Värt att nämna är att kartan är en levande produkt som utvecklas i takt med att ny information tillkommer.

En separat rapport skrivs om den reviderade förmågekartan från KAFFE-projektet, i vilken resonemanget ovan utvecklas och konkretiseras. Spåret kommer också att ta fram en visualisering av kartan som gör det möjligt att exempelvis zooma in från övergripande förmågegrupper till mer specifik nivå, anpassa ingående delar utifrån olika målgrupper, lägga till och ta bort element som olika former av yttre påverkan som ger upphov till behov.

Slutsatser

Som blir tydligt av jämförelsen mellan de två nivåerna, den beslutande nivån (rapporter och utredningar om forskningsdatahantering) och den forskningsutförande nivån (forskare), finns ett stort glapp mellan policy och praktik. Den förmågekarta som togs fram i de tidigare projekten signalerar ett verksamhetsperspektiv på forskningsdatahantering som tycks skilja sig från hur många forskare ser på sitt arbete och representerar snarare ett synsätt som ligger närmare stödfunktionernas sätt att se på arbetet. Att dela upp datahanteringsarbetet i åtskilda faser framstår som ovant för forskarna och i de flesta intervjuer talade informanterna om frågor som rörde flera faser samtidigt, eller hoppade fram och tillbaka mellan faser. Ett syfte med en uppdaterad version av förmågekartan har därför varit att ta in mer av forskarnas perspektiv. Detta arbetet har nu påbörjats, och fler intervjuer behöver göras för att få ett än tydligare underlag. Ju fler forskare från olika discipliner som får komma till tals, desto bättre underbyggd kan kartan bli. Förmågekartan är av värde för forskarnas del, genom att den kommunicerar olika steg i arbetet med forskningsdata, men den kan också fungera som ett stöd vid utveckling av forskarstödet, både sett till de tjänster som behöver tillkomma eller byggas ut, och för att tydliggöra var det behövs bättre kommunikation om det stöd som redan finns.

Ett exempel på hur forskarnas drömscenario kan förverkligas finns vid institutionerna för sociologi, pedagogik och psykologi vid Umeå universitet. Där har man etablerat ett institutionsgemensamt forskningsadministrativt stöd (FAS) som dels utbildar doktorander och handledare, dels ger stöd till forskare genom hela forskningsprocessen – från planering till avslut och arkivering. Genom att samla kompetens inom bland annat arkiv, IT och informationssäkerhet men även inkludera ämneskunskap finns stödet nära forskarna i deras vardag. FAS fungerar som kontaktpunkt mot universitetets centrala stödfunktioner och ansvarar för att hålla sig uppdaterat om förändringar i system och regelverk. Gemensamma rutiner, standardiserade men anpassningsbara frågebatterier och ett bevarandeperspektiv redan i planeringsfasen har bidragit till att man förbättrad forskningsadministration och en upplevelse av effektivare nyttjande av forskningsresurser en tryggare arbetsmiljö för forskarna. Modellen visar hur administrativa krav kan mötas på ett sätt som utgår från forskarnas behov och samtidigt stärker kvaliteten i forskningsdatas informationssäkerhet, datahantering och bevarande.

KAFFE-projektets syfte har varit att inleda en kartläggning av hur forskarnas dataanknutna praktiker och behov förhåller sig till existerande e-infrastrukturer, samt att ta fram rekommendationer för hur e-infrastrukturlandskapet skulle behöva se ut för att bättre möta behoven i framtiden. Det här kan ses som en startpunkt för ett aktörsövergripande arbete som behöver fortgå för att möjliggöra och uppnå god samverkan över aktörsgränserna.

En viktig del i KAFFE-projektet är de ännu pågående forskarintervjuerna, en pusselbit som har saknats i många utredningar och utvecklingsprojekt. Den här direktkontakten med forskarna skapar förtroende mellan forskare och stödfunktioner och är en förutsättning för att skapa lösningar och system kring forskares datahantering som utgår från eller tar hänsyn till forskarnas praktiker, vilket

gynnar forskningen. Forskarintervjuerna är en metodik som går på djupet och blir ett viktigt komplement till den vanligare kartläggningsmetoden enkätstudier, och lägger grunden för en systematik i behovsfångst och analys inom e-infrastrukturlandskapet, vilket möjliggör jämförelser och utvärderingar över tid.

Materialet från intervjuerna lägger grunden för en nationell kunskapsbas om forskares praktiker och behov, som kan ligga till grund för strategisk utveckling lokalt och nationellt, och fungerar som en översättning av forskarnas arbetssätt och behov till förmågor med fokus på *vad* som behöver kunna göras, innan frågor om *hur* eller *vem* som ska utföra det blir aktuella.

Projektet har också visat på vikten av ett gemensamt språk för centrala begrepp inom e-infrastrukturlandskapet, något som underlättar samverkan och samarbete över aktörsgränser.

Data availability statement

Data från KAFFE-projektet kommer att delas [på SND:s hemsida](#) samt genom Researchdata.se.

För att kunna dela intervjudata från Spår 3, i första skedet ca 700 transkriberade sidor, måste projektgruppen dock först säkerställa att transkriberingarna är helt korrekt genomförda och att den transkriberade texten är anonymiserad. När detta är gjort kan videoinspelningar och kodnyckel raderas, och först efter detta kan transkriberingarna tillgängliggöras. Arbetet med att granska transkriberingar och anonymisering pågår under 2026.

Referenser

Feger, Sebastian S., Paweł W. Wozniak, Lars Lischke, and Albrecht Schmidt. 2020. "“Yes, I Comply!”: Motivations and Practices around Research Data Management and Reuse across Scientific Fields". *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 4* (CSCW2): 1–26.

<https://doi.org/10.1145/3415212>.

Göteborgs universitet (2025), [Regler för forskningsdata](#). Styrdokument 2025/422.

Hansson, E.-L., Lassi, M. (2021). [Rapport för projekt Verksamhetskartläggning forskningsdata: Ett underprojekt till uppdrag Samordning av universitetets hantering av forskningsdata](#). Lunds universitet.

Hansson, E.-L., Lassi, M., Olsson, O., & Persson, M. (2022). *Rapportering av projektet Forskares behov av lagringslösningar för forskningsdata – ett samarbete mellan SNIC, SND, SUNET, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6353925>

Kungliga Tekniska Högskolan (2023) [Digitalt stöd till KTH:s forskningsmiljöer](#) (förkortning: KTH)

Kungliga biblioteket (2023) [Nationella riktlinjer för öppen vetenskap](#) (förkortning: NatRikt)

Linnéuniversitetet (2025) [Öppen vetenskap. Genomförande av projekt](#).

Regeringen (2024) [Uppdrag till Vetenskapsrådet att lämna förslag om samordning och organisatorisk förändring av e-infrastruktur för forskning](#) (förkortning: VR uppdrag)

Regeringen (2024) [Forskning och innovation för framtid, nyfikenhet och nytta](#). Regeringens proposition 2024/25:60.

Regeringskansliet (2021) [Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur, SOU 2021:65 \(pdf 3 MB\)](#) (Krantz)

SFS (2022:818) [Lag \(2022:818\) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data](#).

SUHF (2024a) [Vägledning med åtgärdsförslag för implementering av färdplan för öppen vetenskap](#)
[Sammanställning enkät 2024](#) (förkortning: SUHF enkät)

SUHF (2024b) [Orienteringskartan. Verktyg för att planera och utvärdera arbete med öppen vetenskap](#)
(förkortning: SUHF karta)

SUHF (2025) [Färdplan för öppen vetenskap med åtgärdsförslag för implementering](#) (förkortning:
SUHF)

Unesco (2021) [Unescos rekommendation om öppen vetenskap.](#)

Vetenskapsrådet (2022) [Resultat av behovsinventering 2021–2022](#) (förkortning: VR behov)

Vetenskapsrådet (2023) [Indikatorer för Öppen tillgång till forskningsdata](#) (förkortning: VR indik)

Vetenskapsrådet (2024) [Öppen tillgång till forskningsdata 2024. En kartläggning, analys och](#)
[bedömning](#) (förkortning: VR kart24)

Vetenskapsrådet (2025a) [Vetenskapsrådets rekommendationer för forskningsdata: FAIR och öppen](#)
[tillgång](#) (förkortning: VR rekom)

Vetenskapsrådet (2025b) [Öppen tillgång till forskningsdata 2025. En kartläggning, analys och](#)
[bedömning](#) (förkortning: VR kart25)

Vetenskapsrådet (2025c) [Datahanteringsplaner som strategiskt stöd för säker hantering och öppen](#)
[tillgång: PM från Vetenskapsrådets arbetsgrupp för datahanteringsfrågor.](#)

Bilagor

Bilaga 1: Metodbeskrivning för intervjuarbetet

Detta är ett utkast till en detaljerad beskrivning av hur arbetet med intervjuerna gick till samt dokumentation av de omfattande förberedelser som krävdes. Texten skall ses som en fördjupning av delar som rapporten beskriver i korthet och informationen kan därför delvis vara överlappande. Här presenteras metod, intervjugenomförande, lagringsyta, juridiska frågor samt transkribering- och analysprocess.

Metod

Metoden för datainsamlingen byggde på metoder från tidigare liknande undersökningar och verksamhetskartläggningar vilka även de satt forskarperspektivet i centrum. Genom att till stor del återanvända denna metod blir ett longitudinellt perspektiv möjligt att ta på det sätt att resultaten från olika de undersökningarna skulle kunna relatera till varandra och därigenom berätta om förändringar över ett längre tidsperspektiv.

Metoden är kvalitativ på det sätt att vi ställer frågor om hur forskarna arbetar med data, om hur de upplever arbetet, vad som fungerar och vad som inte fungerar samt om deras önskemål. En mindre kvantitativ del avslutade intervjuerna vilken innebär att informanterna skulle sätta smileys på de olika faserna för att visa graden av nöjdhet, ett resultat som presenteras kvantitativt i rapporten.

Intervjuer

Till grund för intervjustårets undersökning ligger 40 intervjuer som gjordes med doktorander, post dok-forskare, juniora och seniora forskare (docent eller professor). För denna rapport har 28 intervjuer analyserats i urval. Intervjuerna genomfördes på totalt sju lärosäten, Högskolan i Borås, Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Enskilda högskolan Stockholm, Chalmers tekniska högskola och Statens lantbruksuniversitet. Intervjuerna gjordes av 16 medlemmar ur SNDs nätverk samt tre SND medarbetare under perioden maj till oktober 2025. Var deltagare genomförde 1–11 intervjuer som varade ca 30–60 min.

Eftersom många deltagare var involverade i intervjuerna ställdes stora krav på god samordning och kommunikation. Deltagarna hade varierande erfarenhet av att genomföra intervjuer och kvalitativa forskningsmetoder. Att ge deltagarna stöd igenom planering och processer kring intervjuer var därför prioriterat. Veckovis information kring arbetet samt kontinuerlig kommunikation med möjlighet att ställa frågor var viktiga inslag för att få intervjuerna att fortlöpa. För att undersökningens kvalitet var det viktigt att alla deltagare, så långt möjligt, genomförde intervjuerna på samma sätt. Noggranna instruktioner togs fram så att de kunde följa metoden på ett konsekvent sätt, för att skapa samstämmiga intervjuer (se *Bilaga 2. Praktiska instruktioner för intervjuer*).

Metoden för intervjuerna innebar att två typer av data erhöles, ljudinspelningarna samt kartorna med anteckningar och smileys. Målsättningen för intervjuerna var att inhämta data från forskare från spridda forskningsområden och olika karriärsteg. Deltagarna som skulle intervjuas instruerades därför att så långt möjligt identifiera forskare att intervjuas därefter. Här användes matrisen som gemensam förteckning och överblick över informanternas spridning i vilken intervjuer fylldes i efterhand.

En frågeguide utformades (se *Bilaga 3. Intervjuguide*) inspirerad av tidigare undersökningar. Utgångspunkten var forskarnas perspektiv, deras praktiker och behov. Förmågor och e-infrastruktur var centrala begrepp. Frågeguiden var anpassad för en semistrukturerad kvalitativ intervju där frågorna var vägledande och lämnade utrymme för att följa informanternas berättelser, fördjupa och ställa följdfrågor. Vid varje intervju närvarade, förutom informanten, en person som ställde frågorna samt en person som antecknade. På det sättet tilläts intervjuaren att helt fokusera på interaktionen med informanten.

Under intervjun presenterades först projektets syfte och informanten introducerades till intervjumetoden samt fick de centrala begreppen förmågor och e-infrastruktur förklarade. Därefter ombads informanterna att kort berätta om sin forskning generellt och att sedan tänka på ett projekt de arbetat eller fortfarande arbetade med för att kunna berätta om det och relaterade forskningsdata. Hela intervjun utgick från en karta över en typisk forskningsprocess uppdelad i faser som beskriver datahantering i faserna planera, skapa, analysera, tillgängliggöra, bevara, rapportera. Informanten fick berätta fritt hur hen arbetade med data under dessa faser, vad som fungerade och var arbetet var svårt.

Under intervjuerna, som skedde i digitala möten och spelades in, delades skärm. Samtidigt som frågorna ställdes, antecknade en person det som sades i kartan som den intervjuade hela tiden kunde se. Informanterna ombads också beskriva hur ett drömscenario för deras dataarbete skulle kunna se ut, om de fått möjlighet att önska fritt. Mot slutet av intervjun fick informanten möjlighet att reflektera över anteckningarna samt göra tillägg eller ändringar i texten. Till sist fick informanten välja mellan tre olika smileys, glad, neutral eller sur, för att sammanfatta graden av nöjdhet med datahanteringen i de olika faserna. Informanten fick placera ut nöjdhetsmarkörerna på de olika faserna medan hen motiverade sina val.

Gemensam plattform och lagringsyta för samarbetet

För att kunna genomföra intervjuerna och dela material behövdes en gemensam plattform för nödvändigt material och för insamlade data. Som lagringsyta valdes Sharepoint. Deltagare som undertecknat avtalen om personuppgiftsansvar fick tillgång till en gemensam mapp. I denna fanns både en struktur för filhantering av inspelade intervjuer och transkriberingar samt instruktionsmaterial för att genomföra intervjuerna såsom frågeguiden. Alla dokument skapades både på svenska och engelska då flera personer, både intervjuare och informanter, inte var svensktalande.

Genom hela projekttiden var externa deltagares åtkomst till lagringsytan problematisk. Även om deltagarna gavs tillgång manuellt från ägare till ytan förlorade de – ibland vid upprepade tillfällen –

åtkomst till den delade lagringsytan. IT behövde därför kontaktas återkommande. Detta tog tid från projektarbetet och försenade deltagarnas arbete.

Juridiska frågor och support

Då insamlandet av data via intervjuerna innebar hantering av personuppgifter behövdes det klargöras vem som skulle bära ansvaret för hanteringen av dessa innan datainsamlingen kunde påbörjas. För att säkerställa att all personuppgiftshantering skulle behandlas i enlighet med Dataskyddslagstiftningen kontaktades juristerna på GU vars kompetens var betydande för projektet. Juristerna klargjorde att ansvaret för personuppgifterna var kopplat till de som samlar in data, det vill säga de som skulle utföra intervjuerna. Då dessa personer tillhörde lärosäten vars status antingen var som konsortiemedlemmar eller nätverksmedlemmar, blev slutsatsen att två olika avtal behövde utformas, Överenskommelse om delat personuppgiftsansvar för de förra, samt Personuppgiftsbiträdesavtal för de senare. Avtalen skickades ut till deltagande lärosäten för undertecknande.

Juristerna underströk att så kallade säkra verktyg behövde användas vid inspelningen av intervjuerna. Verktögen Teams och Zoom diskuterades men att båda spelade in både bild och ljud vilket var problematiskt då bildinspelning kan medföra ökad risk att oönskade och eventuellt känsliga personuppgifter samlas in. Att sträva efter uppgiftsminimering har betydelse för möjligheterna att i ett senare skede tillgängliggöra forskningsdata. Eftersom inget verktyg som endast registrerade ljud hittades, blev lösningen att instruera intervjuerna att radera bildfilen omedelbart efter att intervjuerna genomförts och sparats. Parallellt bistod juristerna med att formulera den information som deltagarna måste delge informanterna inför intervjuerna gällande hur deras personuppgifter skulle komma att behandlas.

Transkribering

För att spara tid användes ett AI-verktyg för transkribering av de inspelade intervjuerna till text. Arbetet krävde en IT-persons kompetens, nära kommunikation mellan denne och projektledare, en tydlig process för deltagarnas uppladdning och korrekturläsning av transkriberade textfiler samt detaljerade instruktioner. IT-personen satte upp en rutin för transkribering med verktyget KB-Whisper large, en tal-till-textmodell. I arbetet, som innebar att alla deltagare i gruppen gjorde filöverföringar i flera steg, blev en kommunicerad standard för hur filerna skulle döpas helt avgörande för att kunna följa och överblicka alla data. Standarden noterades i projektets datahanteringsplan.

Transkriberingsprocessen gick till så att de som gjort intervjuer laddade upp ljudfilerna i **mapp 1** på den delade lagringsytan på Sharepoint. Kartorna laddades upp i **mapp 2**. Projektledaren meddelade IT-personen att filer inkommit och ljudfilerna kördes i verktyget KB-Whisper large för svenskt tal och Whisper large för engelskt tal. En timmes tal tog ca 7-8 minuter att transkribera. Textfilerna laddades därefter upp i **mapp 3**. Varje intervju blev två filer, en docx-fil och en .log-fil. Projektledaren meddelade deltagarna när det fanns klara filer att korrekturläsa och -läsa. Deltagarna uppmanades

följa framtagna instruktioner för att anonymisera texterna rörande vad som skulle tas bort och hur detta skulle markeras i texten. Slutligen laddade deltagarna upp sina korrigerade Word-filer i **mapp 4**. De 40 intervjuerna genererade cirka 700 sidor text men radavstånd och textstorlek skilde sig mycket åt mellan filerna. Förutom att ta bort identifierande element i intervjuerna (t ex namn, lärosäte, ort), behövdes korrekturläsningen för att kontrollera AI-verktygets transkribering: felaktigheter korrigerades, bortfallna ord lades till och talare lades till i texten (deltagare, intervjuare).

Under analysen blev det tydligt att inte alla transkriberingar kontrollerats eller formaterats likadant. Transkriberingar där talare inte separerats gör det svårt för läsaren att veta vem som uttalat vad vilket försvårat analysen.

Även om AI-transkriberingen sparade tid, framkom det vid provlyssningar av ett antal intervjuer med parallell läsning av transkriberingarna flera felaktigheter. Exempel: "behjälpliga" blev "begärda", "exportera" blev "exploatera", "Montecarlo simulations" blev "on to call simulations", "on Zenodo" blev "once in order", "a happy face" blev "an unhappy face". Dessutom hade ord fallit bort, till exempel förstärkningsord som "liksom". Denna okontrollerade förvanskning av data försämrar intervjudatas kvalitet. Det är därför möjligt att några ord i citaten som presenteras i rapporten inte visar exakt vad informanten sade. För att kunna tillgängliggöra transkriberingarna kommer en grundlig genomgång och "städning" av data först behöva göras.

Analys

Kodningen av intervjuerna gjordes av tre personer. De transkriberade intervjuerna kodades med hjälp av verktyget NVIVO dit intervjuerna laddades upp. Koderna utformades under genomläsningen av intervjuerna och diskuterades vid flera tillfällen i gruppen för att skapa samstämmighet kring vad koderna avsåg. Vid kodningen utgick man återigen från undersökningens syfte; uppmärksamhet riktades specifikt mot de behov forskarna uttryckte att de hade i sitt arbete med hanteringen av forskningsdata genom forskningsprocesserna. NVIVO underlättade det initiala analysarbetet genom att de kodade avsnitten enkelt kunde samlas och lyftas fram ur det stora materialet. Att använda NVIVO som samarbetsverktyg visade sig dock vara problematiskt. En rutin fick skapas då en person veckovis fick samla in de andras filer, slå samman dem till en masterfil och sedan e-posta tillbaka denna.

Efter kodningsarbetet tittade fyra projektmedlemmar närmare på de koder man ansåg kunde bidra till att berika KAFFE-projektets tre delar. Arbetet innebar flera genomläsningar av de kodade avsnitten, skrivande och bearbetning i en iterativ process med mål att uppmärksamma mönster och tendenser eller andra för projektets syfte intressanta perspektiv. För att underlätta läsbarhet och begriplighet har citaten redigerats med stor försiktighet och icke betydelsebärande ord, upprepningar och utfyllnadsord har tagits bort. Engelska citat har inte översatts.

Nya forskningsdata

Arbetet med intervjuerna har resulterat i att nya data skapats, vilka består av både intervjukartor och transkriberade kvalitativa intervjuer. Dessa kommer att tillgängliggöras för intresserade som vill utforska forskares perspektiv på datahantering på olika sätt och kan ställa sina frågor till materialet. Det är viktigt att KAFFE-projektet i detta avseende ses som en startpunkt för ett vidare arbete med forskarintervjuer; nu existerar en färdig grund med färdigt material för de som vill genomföra egna intervjuer på sina lärosäten. En stor del av arbetet i spåret har bestått i att etablera säkra rutiner för hantering av intervjumaterial vad gäller samarbeten mellan lärosäten. Deltagande på lärosäten har alla möjligheter att fortsätta intervjuarbetet och att göra analyser av materialet avseende de egna förutsättningarna, samt för lärosäten som inte varit del av KAFFE-projektet under den avsatta projekttiden att påbörja ett eget intervjuarbete.

Bilaga 2: Praktiska anvisningar inför intervjuer

De ursprungliga anvisningarna innehåller länkar till slutna ytor på SharePoint som tagits fram för delning av intervjumaterial i arbetet med Spår 3. Dessa länkar har här ersatts med hakparenteser: [lagringsyta_1], [lagringsyta_2], [lagringsyta_3] och [lagringsyta_4].

0. Gör först en kort pilotintervju, kanske med en kollega. Testa frågorna och testa tekniken.
1. Välj ut minst 3 studiedeltagare (doktorander/forskare). Det är viktigt att projektet täcker många forskningsområden och karriärstadier, och vi strävar efter att täcka in så många av dem som möjligt. Som guide kan du titta på KAFFE-matrisen [jfr. Figur 3 i rapporten] och identifiera var (fler) intervjuer behövs, och se om det passar din organisation och potentiella studiedeltagare. Det finns ingen övre gräns för antalet intervjuer i varje cell, men det är bra om du försöker nå en bred täckning. Vi strävar efter minst 3 intervjuer per cell. Ett möjligt sätt att hitta forskare är att kontakta prefekter eller institutioner/avdelningar. Dokumentera urvalsprocessen, varför och hur forskarna valdes ut.
2. Kontakta studiedeltagaren och boka en tid för en enskild intervju.
3. Notera information om intervjuerna i matrisen (jfr. Figur 3 i rapporten). Det ger oss en överblick över intervjuernas täckning och eventuella luckor. I flik 1 fyller du i information i den högra cellen, noterar forskningsområde och karriärstadium, se exempel på redan bokade/genomförda intervjuer i matrisen. I flik 2 antecknar du datumet för intervjun, avdelningen, intervjuarens och antecknarens namn. Här kan du flagga om du behöver hjälp med att föra intervjuanteckningar till den planerade intervjun och andra kan anmäla sitt intresse för att anteckna.
4. När studiedeltagaren har tackat ja till en intervju är det viktigt att hen får information om hur personuppgifterna kommer att hanteras. Skicka dokumentet *Information om personuppgiftsbehandling* till dem via e-post [dokumentet anpassas efter lärosätets/organisationens regler]. Det behöver inte undertecknas eller skickas in.
5. Eftersom ljudinspelningarna och Vintergatans karta med anteckningar är det som kommer att analyseras inom projektet, använd om möjligt inspelningsverktyget Audacity som endast registrerar ljud. Om detta inte är möjligt, använd Teams eller Zoom (eller motsvarande godkänt verktyg som rekommenderas av din organisation). Dessa verktyg spelar in både ljud och video samtidigt, men videofilen måste raderas när intervjun är avslutad. Oavsett vilket inspelningsverktyg som används, försök att se till att inga personuppgifter registreras som "bifångst" under inspelningen, till exempel deltagarens namn. Börja inspelningen direkt under mötet och meddela studiedeltagaren tydligt när du börjar spela in. Prova gärna tekniken innan så du känner dig trygg (se steg 0).
6. Välj att spara den inspelade filen lokalt på din dator.
7. Det är en bra idé att sitta i en tyst miljö för att undvika störande ljud under inspelningen.
8. Intervjun bör pågå i cirka 45–60 minuter.
Under intervjun närvarar studiedeltagaren, intervjuaren och den som antecknar. När en person antecknar är det lättare för intervjuaren att fokusera på dialogen med forskaren utan att behöva pausa för att skriva. Det är intervjuaren som ställer frågorna. Antecknaren noterar vad som sägs i de förberedda rutorna i bild 3 [se bild 3 i Bilaga 3; jfr. Figur 4 i rapporten] som forskaren kan se under tiden de talar.

Att studiedeltagaren kan se anteckningarna är en viktig del av metoden. I slutet av intervjun ber vi studiedeltagaren att kort titta på anteckningarna och ge feedback på om de håller med om det som har dokumenterats. Forskaren får sedan betygsätta de olika faserna med smileys och beskriva hur ett drömscenario för forskningsdatahantering skulle kunna se ut för dem [jfr. Figur 4 i rapporten]

9. Använd den svenska intervjuguiden [se *Bilaga 3*]. Det går bra att lägga till egna specifika frågor, om du vill.
10. Fyll i korta reflektioner kring intervjun efteråt i sista bilden [se *bild 3 i Bilaga 3*; jfr. *Figur 4 i rapporten*].
11. Om ljudinspelningsverktyg har använts, ladda upp ljudinspelningarna [lagringsyta_1] och PowerPoint-presentationen med anteckningar och smileys [lagringsyta_2]
12. Om Teams eller Zoom använts, skapas två filer, en med ljud och en med ljud och video. Endast ljudfilen ska lagras i samarbetsutrymmet. Filen som innehåller video måste raderas lokalt i din organisation.
13. För att säkerställa att data kan identifieras och organiseras genom hela transkriptions- och korrekturläsningprocesserna är det mycket viktigt att vi följer standarden för konsekvent namngivning av filer. Använd filnamn enligt DHP och denna modell:
KAFFE_3_[intervjunummer 01, 02, 03 osv]_[intervjuarens initialer]_[intervjudatum ÅÅMMDD]

Exempel:

Madeleine Dutoit registrerar en intervju den 4 juni 2025.

Det är den andra intervjun hon genomför.

Därmed blir filnamnet som hon laddar upp till den delade mappen:

KAFFE_3_02_MD_250604

Kontrollera att uppladdningen inte avbryts när du laddar upp.

14. SND transkriberar inspelningen med hjälp av KB Whisper. De transkriberade intervjuerna läggs i denna folder: [*lagringsyta_3*]
15. Kopiera Word-filen för din intervju. Jämför transkriberingen med den inspelade intervjun för att se om de stämmer överens genom att läsa utskriften medan du lyssnar på intervjun. Om korrigeringar eller tillägg behöver göras läggs de till i den kopierade Word-filen. Döp den slutgiltiga filen med tillägget **[_controlled]** i filnamnet. Exemplet ovan blir därmed:
KAFFE_3_02_MD_250604_controlled
16. Ladda upp den slutliga filen till mappen [*lagringsyta_4*]
17. Se till att du använder rätt filnamn för att undvika sammanblandning av filer (se steg 13).
18. När ljudfilerna har transkriberats och kontrollerats måste de raderas lokalt i din organisation.

Bilaga 3: Intervjuguide. E-infrastruktur relaterad till forskningsdatahantering: forskares behov och erfarenheter

Instruktioner till intervjuaren om förfarandet står som "Anvisningar" inom parentes.

1. Introducera projektet: ca 5 min

(Anvisning: starta inspelningen och informera respondenten tydligt om detta).

Tack för att du medverkar i denna intervju! Du gör skillnad genom att bidra med din berättelse.

Vi heter ...

Projektets syfte är kartlägga hur forskare arbetar med forskningsdata idag och vilka behov som finns. Målet är att kunna utveckla bästa möjliga stöd för er så att ni kan fokusera på att genomföra er forskning. För att strukturera diskussionen baserar vi den på en förenklad modell av arbetet med forskningsdata som innehåller faserna planering, datainsamling, analys, tillgängliggörande/delning, bevarande, och rapportering. Vi tittar specifikt på förmågor. Detta är ett brett begrepp som beskriver processer, informationsresurser, kompetenser, regelverk, IT-stöd med mera i relation till den e-infrastruktur som forskningen använder. Helt enkelt, allt av detta som behövs för att kunna hantera forskningsdata väl genom alla faser av en forskningsaktivitet.

Vi lägger också speciell vikt på att undersöka vilken e-infrastruktur som behövs för att hantera forskningsdata väl. E-infrastruktur är inget du kanske tänker på i det dagliga arbetet, förrän den inte finns tillgänglig eller inte fungerar. Men den behövs för att du skall kunna göra ditt arbete som forskare. [Instruktion: visa bild 2 nedan för att illustrera och konkretisera olika former av e-infrastrukturer för forskningsdata. Infoga gärna logotyper för relevant stöd från din egen institution i illustrationen.] Ha gärna den här bilden i åtanke under hela intervjun eftersom den representerar den miljö du som forskare måste förhålla dig till och röra dig i under din arbetsvardag.

2. Introducera intervjun: ca 5 min

Dagens intervju går till så här:

- Vi kommer att utgå ifrån en forskningsaktivitet som du kommer att tänka på, kanske ett aktuellt eller att nyligen avslutat projekt. Det brukar vara enklare att prata om något konkret fall. Om du kommer på kommentarer av mer generellt slag är detta också varmt välkommet!
- [Anvisning: Introducera kartan med förmågor, bild 2 nedan. Berätta att det inte är alla förmågor som vi ska prata om och upprepa att kartan är en modell, dvs en förenkling av hur verkligheten ser ut, och att det behövs för att vi – forskare, stödfunktioner och beslutsfattare – ska prata samma språk och utveckla rätt stöd.]
- [Anvisning: visa bilden av kartan utan ifyllda förmågor, bild 3 nedan.] I resten av intervjun pratar vi endast utifrån hjulet med de olika faserna i ett forskningsprojekt inritade. Du kan

berätta om hur du arbetar med data i de olika stadierna, men du behöver inte hålla dig strikt till dem.

- Det du berättar kommer en av oss kortfattat anteckna samtidigt på bilden med hjulet. Sedan stämmer vi av och ser om du tycker att vi fångat det du sagt och du kan korrigera.
- I slutet kommer vi be dig att ange vilken av figurerna du skulle sätta på helheten för de olika faserna: glad för "bra", neutral för "nja", sur för "missnöjd". Vi vet av erfarenhet att det kan kännas obekvämt att markera mycket med "missnöjd" och vill därför be dig att vara så ärlig du kan.
- Vi spelar in ljudet under intervjun och det kommer att transkriberas, därefter slängs inspelningen. Det som analyseras är transkriptionen av intervjun och kartan vi antecknar under intervjun.
- [Anvisningar: Även gränssnitten mellan olika tjänster forskaren använder är intressanta att fånga upp hur hen uppfattar dem, t.ex. i överföring av data från din egen lagring till någon extern tjänst.]
- Har du några frågor kring detta innan vi sätter i gång?

3. Frågorna: resterande tid av intervjun ca 35-50 minuter.

Fråga 1: Kan du kortfattat berätta om din forskning kort med fokus på hur du arbetar med data?

[Anvisning: inga anteckningar behövs för fråga 1.]

Nu går vi över i att prata utifrån något specifikt projekt du kommer att tänka på. Jag visar bilden med hjulet och min kollega antecknar, du kommer se texten under tiden. Fokus är på datahanteringen i projektet du tänker på, hela vägen: före, under och efter projektet.

Du får gärna prata helt fritt, utifrån vad du kommer att tänka på. Vi har några teman som vi vill hinna med under intervjun, och kan komma att ställa några särskilda frågor för att fånga upp allt.

Fråga 2: När du ser denna bild av ett projekts faser, kan du beskriva vad du gör med data under de olika faserna, en i taget? (För planeringsfasen, hur du resonerade kring datahanteringen innan insamlingen.)

Planera - Skapa/samla in – Analysera – Tillgängliggöra – Bevara – Rapportera

För varje fas:

- hur upplever du att det fungerade?
- Upplevde du några problem?
 - Om ja, vad gör du då?
- Till vem vänder du dig för stöd?

För varje fas, kontrollera att de berättar om följande, ställ kompletterande frågor vid behov:

- Vad gör du med data under den här fasen?
- Vad använder du för verktyg, programvara eller tjänster?
- Vad lagrar du och var lagrar du?
- Vänder du dig till någon stödfunktion på lärosätet?
- Fanns det kostnader för ditt forskningsprojekt?

[Anvisning: det är särskilt intressant att förstå hur forskaren uppfattar gränssnitten mellan verktyg och infrastrukturer, t.ex. när de överför data från sitt eget lager till en extern tjänst – oavsett om detta är möjligt eller inte – så var särskilt uppmärksam på sådana övergångar och potentiella luckor.]

4. Avslutning

Nu närmar vi oss slutet av intervjun.

Vi tittar på bilden av anteckningarna av det du berättat: Är det något du vill ändra i vad vi utvecklat här tillsammans?

Vi vill nu att du lägga till någon av de tre smileys för att beskriva var du är nöjd, var du är inte har någon åsikt eller var du är missnöjd eller känner irritation – en för varje fas. Skulle du vilja ge en kort motivering om dina val så vi tydligare ser vilken infrastruktur som behöver utvecklas?

Till sist: hur skulle du beskriva ditt drömscenario? Det kan vara stora eller små saker.

Är det något som du skulle vilja lägga till innan vi avslutar intervjun?

Du är varmt välkommen att höra av dig om du kommer på något i efterhand.

Stort tack för din medverkan!

• **Bild 1**

Bild 1 illustrerar olika former av e-infrastrukturer för forskningsdata. Infoga gärna logotyper för relevant stöd från din egen institution i utrymmena till höger.

• **Bild 2**

Bild 2 visar förmågor relaterade till hantering av forskningsdata uppdelat i en forskningsaktivitets olika faser. Förmågor är ett brett begrepp som beskriver processer, informationsresurser, kompetenser, regelverk, IT-stödtjänster etc. i relation till de e-infrastrukturer som används av forskningen. Helt enkelt alla de stödtjänster som behövs för att kunna hantera forskningsdata på ett bra sätt genom alla faser av en forskningsverksamhet.

- **Bild 3**

BILD 3 😊 😐 😞

Analysera

Skapa

Planera

Tillgängliggöra

Dröm

Bevara

Rapportera

Bilaga 4: Underliggande förmågor i *Tillgängliggörande* och *Bevarande*

I den här bilagan exemplifierar vi hur övergripande förmågegrupper består av mer specifika förmågor på en lägre nivå. Förmågorna som utgör förmågegrupperna *Tillgängliggörande* och *Bevarande* beskrivs i detalj för att demonstrera hur de förhåller sig till varandra och till arbetet med forskningsdata i stort. OBS! Båda förmågegrupperna inkluderar även förmågor som inte strängt taget förhåller sig till arbetet med forskningsdata. Dessa har utelämnats för tydlighets skull.

- **Tillgängliggörande**

Databeskrivning

Data behöver beskrivas på ett systematiskt sätt som tydliggör om och hur de kan återanvändas. Detta inkluderar information om eventuella begränsningar för hur data får återanvändas och vilka krav som behöver uppfyllas för att få tillgång till data.

Synliggörande av data

Forskningsdata behöver synliggöras i metadatakataloger så att de kan hittas av andra forskare. Det innebär bland annat att data och metadata förses med en beständig identifierare.

Åtkomliggörande av data

Det behöver vara möjligt för någon som vill återanvända data att veta hur de kan komma åt datafilerna. Vanligast är att sådan information finns i databeskrivningen.

Lagring (för tillgängliggörande)

Lagring av data för tillgängliggörande betyder att de ska kunna komma åt rimligt snabbt för att vara användbara för återanvändare.

Forskningsdatasäkerhet

Förmågan omfattar såväl *informationssäkerhet* – att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och att se till att rätt information finns tillgänglig för rätt personer i rätt tid – som *datasäkerhet* – att förhindra att datamaterialet förstörs eller förvanskas och se till att det är tillgängligt för dem som behöver åtkomst till det. Beroende på materialets innehåll kan även *dataskydd* – skydd av personuppgifter och av individers integritet – ingå i förmågan.

Data och information skyddas utifrån bedömningen av dess skyddsbehov på ett sådant sätt att behöriga personer ändå har tillgång till dem. Datasäkerhet kan behöva utformas beroende på förmågegrupp och olika forskningsområden har olika behov av förmågan för sitt forskningsdataarbete beroende på vilka data man använder..

(Ingår även i förmågegrupperna *Kunskapsutvinning* och *Bevarande*.)

- **Bevarande**

Rensning av data

Rensa bort onödiga kopior, information av ringa betydelse och annat material som inte behöver långtidsbevaras enligt arkivlagstiftning och tillämpliga föreskrifter.

Slutdokumentation

Sammanställa dokumentation för data avsedd att bifogas till långtidsbevarandet. Inkluderar en gallringsplan.

Utlämnande

Forskningsdata som är allmänna handlingar kan begäras ut och ska då kunna lämnas ut efter sekretessprövning.

Lagring (för långsiktigt bevarande)

Allt material som ska långtidsbevaras ska förvaras på en säker och hållbar lagringsyta i enlighet med lärosätets arkivföreskrifter. En sådan lagringsyta behöver inte vara snabbt åtkomlig utan kan vara "kall lagring", men det ska vara möjligt att komma åt data för att kunna lämna ut dem vid begäran.

Gallring

Arkivlagstiftningens huvudregel är att allmänna handlingar ska bevaras men att information får gallras under förutsättning att den inte längre behövs för att tillgodose arkivlagen för att hålla data uppdaterade och relevanta. Gallring kan genomföras när gallringsfristen har gått ut och efter att ett gallringsbeslut har tagits av prefekt eller motsvarande. Förmågan omfattar även regler för hur gallring ska utföras och vem som ska bedöma om data kan gallras (inte minst om den ursprungliga forskaren inte finns tillgänglig).

Datasäkerhet

Förmågan omfattar både informationssäkerhet – att förhindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och att se till att rätt information finns tillgänglig för rätt personer i rätt tid – och datasäkerhet – att förhindra att datamaterialet förstörs eller förvanskas och se till att det är tillgängligt för dem som behöver åtkomst till det. Beroende på materialets innehåll kan även dataskydd – skydd av personuppgifter och av individers integritet – ingå i förmågan.

Data och information skyddas utifrån bedömningen av dess skyddsbehov på ett sådant sätt att behöriga personer ändå har tillgång till dem. Datasäkerhet kan behöva utformas beroende på förmågegrupp och olika forskningsområden har olika behov av förmågan för sitt forskningsdataarbete beroende på vilka data man använder.

Förmågan ingår även i förmågegrupperna *Kunskapsutvinning* och *Tillgängliggörande*.